

היה גבר כמו נערה: האתיקה החסידיית הנקבית בשני הדורות הראשונים של חב"ד

מבוא

שני אדמו"רי חב"ד הראשונים, רבי שניאור זלמן בן ברוך מלאדי (להלן: רש"ז, 1745-1812) ובנו, ר' דובער שניאורסון (1773-1827),¹ הציבו פעמים רבות מושגים נקביים או נשיים במרכז דיוניהם על האתיקה של עבודת האל. היה זה צעד חריג ביחס לספרות חז"ל, שעסקה באופנים רבים ובגרסאות שונות של השאלה: "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם?"² – האדם ולא האישה.³ רש"ז עצמו בחר לבסס חלק בלתי-מבוטל מדרשותיו על שיר השירים, שחריג מאוד ביחס לרוב ספרי התנ"ך, כיוון שחלק נכבד ממנו נכתב מנקודת מבטה של גיבורה, אישה, ובגוף ראשון-נקבה (נוכחת). חלק נכבד אחר מהגות שני הרבנים הנ"ל התבסס על דמויות מקראיות נשיות שונות, וחלק נוסף מדרשותיהם התבסס על דמויות ממין זכר, שאותן תיארו כ"נקבות" מבחינה רוחנית. המחקר הנוכחי מבקש להבין מה ביקשו רש"ז ור' דובער ללמד את חסידיהם בעת ששוחחו עימם על נקביות ונשיות, ובפרט בדיונים שעסקו ביחס בין "אימהות" לנקביות שאינה אימהית, מתוך הנחה כי בדבריהם היתה טמונה תביעה מוסרית שהיתה אמורה להנחות את חיי המעשה של חסידיהם. בהקשר זה יש לציין כי המחקר הנוכחי אינו ממוקד בשאלת מעמדן של נשים בשר ודם בתנועה החסידית,⁴ ואף לא במעמדה של השכונה, הלא היא ה"נקבה האלוהית", במערך הפנים-אלוהי.

* המאמר נכתב בהנחייתם של פרופ' רונית עיר-שי, מהתכנית ללימודי מגדר, ביחידה ללימודים בין-תחומיים; ופרופ' דב שוורץ מהמחלקה לפילוסופיה יהודית – באוניברסיטת בר אילן, במסגרת לימודים לקראת תואר שלישי בתכנית ללימודי מגדר באוני' בר-אילן. המאמר נכתב הודות לתמיכתם הנדיבה של גב' לינדה ומר סם גבירץ, לזכרה הברוך של אחותו, פרופ' דפנה יורעאל, מייסדת התכנית ללימודי מגדר; והודות לתמיכתו הנדיבה של המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר.

1 דב-בער.

2 משנה אבות, ב, א.

3 לעיון נרחב ועקרוני יותר בסוגיה, ראו: A, Cavarero, *Relating Narratives: Storytelling and Selfhood*. Trans. Paul A. Kottman. London 2000. pp. 53 המערבית, מאפלטון ועד הגל, ביקשה לעסוק באוניברסלי ולא בפרקטיקולרי, ולכן עסקה בגברים ולא בנשים, לאור תפיסה סטריאוטיפית על נשים. בהקשר זה האדם הרי הוא אדם אוניברסלי, ולא פרטיקולרי.

4 בשולי הדברים ראוי להבהיר כי מאמר זה, שהינו כתיבה של גבר המבקש לפרש כתיבתם של גברים

המאמר בוחן את האופן בו השפיע רש"ז על כתיבתו של בנו בהקשרים של עבודת ה' שהובנו כ"נקביים", תוך ניסיון להבין האם ר' דובער ראה בעצמו פרשן של אביו ותו לא, או שמא ביקש להתוות נתיב עצמאי ב"עבודת השם" החסידית. מן המאמר עולה הסכמה בין האב והבן כי מטרת החסיד היא לעבוד את אלוהים מתוך עמדה נפשית נקבית, שמשמעה ביטול עצמי. לעתים האב והבן אמנם ניהלו מחלוקות פרשניות מקומיות, אך מסקנותיהם הערכיות דומות בסופו של דבר. עם זאת, על אף ההסכמה על התכלית, בחלק מן המקרים הפרקטיקות שהציעו היו שונות ואף הפוכות. מטרת המאמר היא להציע ניתוח להבניות הנקביות שיצרו השניים ביחס ל"עבודת השם" של חסידים גברים, תוך שימוש בתיאוריות פמיניסטיות ככלי לניתוח.

נקביות ומגדר בקבלה

אחד המופעים השכיחים ביותר של דמות נקבית בקבלה הוא דמותה של 'השכינה'. השכינה היא התגלמות הנוכחות האלוהית בעולם בדמותה של נקבה או אישה, והיא מופיעה בקבלה ככלה, אישה, אם ובת.⁵ ה"שכינה" היא הספירה האחרונה, "מלכות", שהיא דמות הנקבה הסבילה, הקולטת ומעבירה את השפע היורד מכוחות הזכר הפעילים והמעניקים.⁶ עם זאת, גם הנקבה איננה חפה ממאפיינים של זכריות פעילה.⁷ מחלוקת עזה שוררת בתחום חקר מקומה של השכינה בקבלה, בעיקר בין שני חוקרים בולטים: משה אידל ואליוט וולפסון. מחלוקת זו אינה במוקד עניינו של מאמר זה ולכן נציין בקצרה בלבד, כי בעוד אידל לא רק טוען כי לשכינה יש מקום של כבוד בקבלה, אלא אף הגדיל והגדיר מיקום ותפקיד זה כ"פריווילג'י",⁸ הרי שוולפסון סובר כי אמנם בקבלה ישנם כמה ביטויים מפתיעים אודות תפקידה ומהותה של הנקבה⁹ –

- אחרים (רש"ז ור' דובער) על נושאים "נשיים", הינה מוגבלת מן ההיבט האפיסטמולוגי, שכן רצף הגברים המדובר לא חווה מעולם הדרה מגדרית על בשרו.
- 5 ג' שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, מתרגם: 'בן שלמה, ירושלים תשמ"א. עמ' 259; 276-297.
- 6 'תשבי, משנת הזוהר. ירושלים תשל"א, א, עמ' ריט; ראו גם: ר' ח' ויטאל, עץ חיים, היכל נקודים, שער יא, פרק ו. זהו מגדור של הציר אקטיבי/פסיבי, כפי שהופיע גם בתרבות המערבית החל מימי הפילוסופיה היוונית.
- 7 שלום, שם, עמ' 297. חוקרים נוספים עסקו בשאלות אלו, והיריעה קצרה מלפרט את כולם; להלן רשימה חלקית: ד' אברמס, הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות. ירושלים תשס"ה, עמ' 96-99; 96-118; M. Hellner-Eshed, *A River Flows from Eden: The Language of Mystical Experience in the Zohar*. Stanford University Press, 2009, pp. 71-72; ר' קרא-איונוב קניאל, "עלמא דכורא: סוד הברית האימהית ודמותה של שרה ב'זוהר' לפרשת לך לך". מחקרי ירושלים בספרות עברית, ל"א (תש"ף): 123-172; הנ"ל, קדשות וקדושות: אימהות המשיח במיתוס היהודי. תל אביב 2014, עמ' 62-63; ב. רואי, מיתוס השכינה בספרות תיקוני זוהר: היבטים פואטיים, פרשניים ומיסטיים. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשע"ב; הנ"ל, "היו משקים לתורה" זיקת הגאון מוילנה לספרות תיקוני זוהר", דעת 79-80, 2015; עמ' 33-76.
- 8 הדגש הוא על עליית המלכות לכתר, או על הביטוי "כתר מלכות". ראו לדוגמה: M. Idel, *The Privileged Divine Feminine in Kabbalah*, Berlin 2018, pp. 15
- 9 בהשוואה לספרות רבנית אחרת.

קובץ אישים

אך בסיכומו של דבר, הקבלה משמרת את מיקומה השולי של הנקבה כמשלימה את הזכר, ותו לא.¹⁰ אך על אף מחלוקת זו, הרי ששני החוקרים – וגם אחרים – מסכימים כי פעמים רבות תיאור האלוהים בקבלה הוא תיאור אנדרוגיני, המכיל היבטים זכריים ונקביים יחד. עם זאת, נחלקו החוקרים כמובן במשמעות אנדרוגיניות זו.¹¹ מעבר לאנדרוגיניות של האל עצמו, ההיבט האנדרוגיני נוכח גם בחוויה המיסטית של המקובלים, שטענו כי היבטים נקביים וזכריים אינם מרכיבים רק את דמותו המתגלה של האל, אלא גם את דמותו של האדם.¹² קארל יונג טען כי הדיון הקבלי אודות הזיווג בין הספירה הזכרית "תפארת" לספירה הנקבית "מלכות" הינו למעשה דיון פסיכולוגי אודות איחוד בין ה"אנימה" וה"אנימוס" – ההיבטים הגבריים והנשיים הקיימים בכל אדם.¹³ בדומה לכך, משה אידל העלה במחקרו כי המיסטיקן הקבלי חש כנקבה ביחס לשכל הפועל ולא, הנתפסים כזכר.¹⁴ אם כן, המקובלים ראו את הקטגוריות המגדריות כחשובות לא רק לשם תיאור האלוהות על רבדיה השונים, אלא גם לשם תיאור החוויה האנושית. נדמה כי הוגי החסידות צעדו צעד נוסף בעניין זה, כפי שיובא להלן.

היבטים מגדריים ב"עבודת השם" החסידית

כהמשך להיבטים המגדריים בחקר הקבלה, מחקר רב הוקדש לשאלת מיקומן החברתי של נשים בתנועת החסידות – שאלה שיצרה מחלוקת עמוקה בין החוקרים.¹⁵ המחקר הנוכחי אינו מתמקד בשאלות הסוציולוגיות הנוגעות למעמדן הפוליטי של נשים בשריזודם, אך לא ניתן להתעלם משאלה זו, כיוון שהמקובלים עצמם (ובעקבותיהם גם האדמו"רים החסידיים) לא תמיד טרחו להפריד בדיוניהם המגדריים בין המושגים

- 10 E. R. Wolfson, 'Bifurcating the Androgyne and Engendering Sin: A Zoharic Reading of Gen 1-3.' In: *Hidden Truths from Eden: Esoteric Readings of Genesis 1-3* (2014): pp. 98; Ibid, *Language, Eros, Being: Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination*, New York 2009, pp. 48-49, 58-60
- 11 M. Ostow, *Ultimate intimacy: The psychodynamics of Jewish mysticism*. London, 2018, pp. 278
- 12 E. R Wolfson, *Circle in the Square: Studies in the Use of Gender in Kabbalistic Symbolism*. Albany 1995, pp. 81; Ibid, "Occultation of the Feminine and the Body of Secrecy in Medieval Kabbalah." In: *Elliot R. Wolfson: The Privileged Divine Feminine: Poetic Thinking*. Brill 2015, pp. 35-68
- 13 Ibid, *Abraham Abulafia's Esotericism*. Berlin 2020
- 14 A. Green, *Ehyeh: A Kabbalah for Tomorrow*. Woodstock 2004, pp. 44
- 15 D. L. Sanford, 'Jung and the Kabbalah.' *History of Psychology* 2.2 (1999): pp. 111
- 16 מ' אידל, "ישן וחדש בחקר הקבלה". ציון נד, ד (1989): עמ' 493-508. ובעיקר: הנ"ל, החוויה המיסטית אצל אברהם אבולעפיה. ירושלים 2002, עמ' 160-161.
- 17 ראו לדוגמה: ש"א הורודצקי, החסידות והחסידיים. תל אביב תשי"ג, ד: עמ' 102-103; ע' רפפורט-אלברט, חסידיים ושבתאים, אנשים ונשים. ירושלים תשע"ה, עמ': 223-235; M. Wodziński, 'Women and Hasidism: A "Non-Sectarian" Perspective', in: *Jewish History*, 27 (2013): 413; and 'Women and the Dialectic of Spirituality in Hasidism', בתוך: במעגלי חסידיים – קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי. עורכים: ע' אטקס ואחרים. ירושלים תש"ס, עמ' 65-7*.

הרוחניים של השכינה, לבין אלו הפוליטיים של נשים בשר-ודם.¹⁶ לפיכך נסתפק בהתייחסות קצרה לשאלה זו, ונשוב לשאלה האתית ביחס לעבודת השם של החסיד הגבר.

על פי קויפמן,¹⁷ בדורות הראשונים של החסידות, לדוגמה אצל הבעש"ט ור' אפרים מסדיליקוב, רווחה התפיסה כי יחסי אישות של הצדיק עם אשתו הם סמל ל"עבודה בגשמיות". "עבודה בגשמיות" היא עבודת האל מתוך כלים טבעיים וגופניים, כגון אכילה שקדמה לה ברכה, או שינה למטרת בריאות הגוף – וזאת להבדיל מ"עבודה ברוחניות", היינו ביצוע מצוות דתיות מובהקות, כגון לימוד בכתבי הקודש והשתלמות המידות. קויפמן הציגה מחלוקת בפרשנות חשיבותה של ה"עבודה בגשמיות": על פי בובר, החסידות גרסה כי חשיבות העבודה בגשמיות אינה פחותה במאומה מן העבודה ברוחניות. לעומתו, שלום סבר כי על פי החסידות, מטרת ה"עבודה בגשמיות" היא לזקק את הניצוצות הנחבאים בחומר, וכך לרוקנו מגשמיותו.¹⁸ אם כן, גם את יחס החסידות כלפי יחסי אישות בין צדיק לאשתו אפשר לפרש הן כעבודת האל השקולה לעבודה רוחנית של ממש (על פי בובר), והן כ"ריקון" הזהות הנשית על מנת לזקק ממנה את ניצוצות הקדושה (על פי פרשנותו של שלום).

הבעש"ט קבע כי "המחליף פרה בחמור ומנהיג עצמו בזה ע"פ התורה", עושה מעשה נעלה יותר מן "הלומד המשנה המחליף פרה בחמור".¹⁹ כלומר: הבעש"ט העדיף חיים גשמיים על פי ההלכה, על פני לימוד התורה עצמו, ובכך לכאורה הכריע כי גדול המעשה יותר מן התלמוד.²⁰ ר' לוי יצחק מברדיצ'ב אף סבר כי "אפשר וראוי לעבוד את הקב"ה באמצעות הגשמיות ואף באמצעות 'דבר רע', כאשר מכיר האדם בניצוץ האלוהי השרוי באותו דבר שפל, ומעלה אותו לשורשו".²¹ אם ניישם את דבריו של הרבי מברדיצ'ב על נשים כמעוררות "מחשבות זרות" ו"מידות רעות", הרי שהצדיק עשוי למנף את ה'מחשבות הזרות', דהיינו הדחפים המיניים שמעוררת בו האישה, אם ירומם את "גשמיותה" ו"גופניותה" לעבר שורשה הרוחני (על פי פרשנותו של בובר, לעיל), או אם ירוקן ממנה את גשמיותה, ויזהה את שורשה האלוהי (על פי פרשנותו של שלום, לעיל). אידל ציין כי מנקודת מבט היסטורית, העיסוק של תורת החסידות ב"מחשבות זרות" היה אחד מנקודות החווקה שלה, משום שהדגיש את הפן העממי והריאליסטי של תנועה זו, בבחירתה לעסוק גם בהתרחשויות יומיומיות המוכרות להמון העם, ולא רק ברזי הקבלה המיועדים למשכילים וליחדי סגולה.²²

בהקשר זה מעניין לציין את הנטיה החסידית, בעיקר בדורותיה הראשונים, להינור מרצון מהנאות העולם הזה, בכדי להתקדש. דוגמה קיצונית לכך היא ניסיון להימנע מעונג מיני. כיוון שהיהדות כרכה שתי מצוות חשובות בקיום יחסי מין (פרוורבו,

M. Idel, *The Privileged Divine Feminine* (note 7 above), pp. 1, note 1; Wolfson, *Language, Eros, Being* (note 9 above), pp. 61-62

17 צ' קויפמן, *בכל דרכיך דעהו: תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות*. רמת גן 2009, עמ' 192-195.

18 שם, עמ' 237-238.

19 שם, עמ' 338.

20 וזאת בויקה לדיון בנושא בתלמוד הבבלי, קידושין מ, ב.

21 קויפמן, שם, עמ' 535-536.

22 מ' אידל, *יופייה של אישה* (הערה 15 לעיל): עמ' 317-334.

ו"עונה"), הרי שעל פי ההלכה הינזרות מלאה מיחסי מין אינה לגיטימית. עם זאת, צדיקים חסידיים רבים דיברו על הניסיון להימנע מהנאה במהלך קיום יחסי מין. דוד ביאל מביא כי גישה זו הופיעה אצל הבעש"ט, ר' אלימלך מליז'נסק, ר' מנחם מנדל מקוצק, ר' צבי אלימלך מדינוב ור' נחמן מברסלב.²³ תופעה שנייה של ניסיון להינזר מהנאות העולם הזה היא ריבוי צומות, בין היתר כפרקטיקה המטהרת מחטאי העבר, בזכות הצער שהיא מעוררת אצל האדם – כשם שהחוטא נהנה בגופו מן העברה, כך הוא צריך להצטער בגופו על מנת להיטהר מתוצאות החטא. תופעה זו נסקרה בהרחבה על ידי גדי שגיב, ורווחה מאוד בחסידות צ'רנוביל על ענפיה השונים. לעומת זאת, בחסידות חב"ד (כבר אצל רש"ז, ובייחוד אצל הרבי האחרון) וענפי חסידות פשיסחא, לא ניתנה חשיבות משמעותית לצומות כפרקטיקה מועדפת לשם היטהרות או חזרה בתשובה.²⁴ בפשטות, ניתן לסכם כי על אף ההבדלים בין חצר חסידית אחת לחברתה, ובין תקופה לתקופה, הרי שמעמדן של נשים בחסידות אינו שיוויוני לזה של גברים, ולו בגלל המבנה האורתודוקסי של החצרות החסידיות. רפפורט אלברט טענה כי הדרתן של נשים מעמדות מנהיגות ורחנית בתנועת החסידות לא היתה תוצר של שלילת כוחותיהן הרוחניים, אלא מתוך חרדה מפני הפקרות מינית.²⁵ זקס-שמואלי הצביעה על העובדה כי במאות ה-18 וה-19, לא הופיעה אף יצירה נשית חסידית, למצער לא בכתב – עובדה נוספת המלמדת על מעמדן של נשים בתנועת החסידות בדורותיה הראשונים.²⁶ עם זאת, ביחס למעמדן של נשים לעתיד לבוא, ממצאי המחקר מורכבים יותר: פולן ניתח דרשה של ר' קלונימוס קלמן אפשטיין שנשאה מסרים רדיקליים אודות שבירת המחיצות המגדריות לעתיד לבוא,²⁷ והביא גם את דרשתו של הרבי מפיאסצ'נה, שטען כי בעוד כל המצוות של הגברים מבוצעות כתוצאה של צו אלוהי, לנשים יש היכולת לעשות מעשה רוחני אוטונומי, כיוון שאינן חייבות במצוות עשה שהזמן גרמן. לטענת הרבי מפיאסצ'נה, אישה צדקת חשובה בפני עצמה, כיוון שהיא המקור למוטיבציות הדתיות שלה – בניגוד לגבר שהמניע למעשים הדתיים שלו נעוץ בקב"ה. דברים אלו הינם כמובן היפך הקביעה התלמודית הנודעת "גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה".²⁸

בשונה מן הפן הסוציולוגי-פוליטי, בו מחקר זה כאמור אינו מתמקד, הרי שהסמליות שבנושאים המגדריים הנוגעת לעבודת השם החסידית, היא מוקד עניינו של מחקר זה. מבחינה זו, תנועת החסידות יצרה אמירות מעניינות ומרחיקות לכת בנושאים מגדריים, ובעיקר אודות נשים ונקביות. ר' אברהם יהושע השל מאפטא צעד בעקבות המקובלים

23 ראו: Biale, David. 'The Lust for Asceticism in the Hasidic Movement', in: Jonathan Magonet (ed.), *Jewish Explorations of Sexuality*, Providence 1995, pp. 51-64.

24 ג' שגיב, "תיקון הברית ושיח הסגפנות בחסידות צ'רנוביל". מחקרי ירושלים במחשבת ישראל 24 (2011): 335-406.

25 ע' רפפורט-אלברט, "על מעמד הנשים בשבתאות". מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, טז-יז (תשס"א): 326-327.

26 Sachs-Shmueli, L. 'Shekhinah and the Revival of Feminine God Language.' *Modern Judaism* 39.3 (2019): pp. 349

27 N. Polen, Miriam's Dance: 'Radical Egalitarianism in Hasidic Thought', in: *Modern Judaism*, 12, 1992: pp. 3-7

28 עקרון זה מופיע מס' פעמים בתלמוד הבבלי, בין היתר: בבא קמא לח, א; קידושין לא, א.

ותיאר כי בחינת זכר ונקבה צריכות להימצא בכל דבר שבעולם, ובפרט באדם עובד ה'. אידל ציין כי הטענה מזכירה את גישת יונג שבכל אדם יש איכויות זכריות ונקביות – גישה שיונג זיהה כבר בקבלה, המהווה בסיס תאולוגי לחסידות. כמו כן, ציין אידל כי ע"פ ר' נחמן מברסלב, כאשר מקבל האל תענוג מתפילתם של צדיקים, הופך בכך האל כביכול לבחינת נקבה. כלומר: בניגוד לקבלה, בה הבחינה הנקבית באלוהות מושפעת ממעשי האדם אך לא נוצרת כתוצאה מהם – בחסידות, עצם ההתגלות של הבחינה הנקבית באלוהות היא תוצר של מעשי האדם. עם זאת, רעיון זה מזכיר רעיונות דומים מהזרם המרכזי של הקבלה, שלא האדם הוא הנהנה מעבודת ה', אלא הצד הנקבי שבאלוהות.²⁹ קויפמן העלתה כי מספר צדיקים חסידיים תיארו את הלידה כזירה של פעולה גברית – פעולתו הניסית של הצדיק, המאפשר (ולא רק מסייע) לילודת ללדת, ולמעשה בכך מחליף אותה באירוע הנשי ביותר. לטענתה, ר' יעקב יוסף מפולנאה אף תיאר באופן סימבולי את לידת יעקב כתוצר של חיבור בין שני גברים – אברהם ויצחק, כסמל לאופן בו המידות "חסד" ו"גבורה" מולידות את מידת התפארת. אם כן, גם ביחסי האישות וגם בלידה – הצדיק החסידי יכול למלא את הפונקציות הנשיות ביותר.³⁰

לאחר בחינת מיעוט מן ההיבטים המגדריים במחקר החסידות ככלל, נתמקד בבחינת דמויות נשיות ונקביות בכתביהם של רש"ז ור' דובער, כפי שעולה מספרות המחקר בתחום.

מגדר בתיאולוגיה החב"דית

בעשורים האחרונים הלכה והתקבלה ההבחנה בין "מין" ל"למגדר". בעוד "מין" נתפס לרוב כנתון ביולוגי עליו קשה לערער, המכתיב את צורת אברי המין החיצוניים של האדם – "מגדר" הוא סך ההבניות שתרבות מסוימת יוצרת באמצעות דמויות "גבריות" ו"נשיות"; דוגמה בולטת: הטענה לפיה גברים הם רציונליים ונשים רגשניות.³¹ באמצעות מערכת אמונות שזכו, החברה האנושית מייצרת זכרים כ"גברים", וכבעלי תכונות שונות ואף הפוכות משל "נשים", וכן על זו הדרך ביחס להבניית הנקבות כ"נשים" וכבעלות תכונות הפוכות מגברים. סימון דה־בובואר היטיבה לנסח זאת במשפטה הביקורתי כי "לא כל נקבת אנוש היא בהכרח אישה; עליה ליטול חלק באותה הוויה מסתורית ורופפת הנקראת נשיות".³² טענה זו הוחרפה על ידי ג'ודית באטלר, שטענה כי "נשיות" ו"גבריות" אינן אלא תוצר של תרגול פרקטיקות מגדריות.³³

29 M. Idel, 'Ta'anug: Erotic Delights from Kabbalah to Hasidism'. In: W. J. Hanegraaff and J. Kripal (eds.). *Hidden Intercourse: Eros and Sexuality in the History of Western Esotericism*. Leiden 2008, pp. 121-123.

30 M. Idel, *Hasidism: Between Ecstasy and Magic*. Albany 1995, pp. 134-136.

31 צ' קויפמן, "לידה והולדה בחסידות: קריאות מגדריות". מחקרי ירושלים בספרות עברית (2014): 67-101.

32 לדוגמה אצל אריסטו: מבחר מן החיבורים בביולוגיה. מתרגם: נ' ברי. ירושלים תשל"ד, עמ' 127.

33 ס' דה־בובואר, המין השני. מתרגמת: ש' פרמינגר. תל אביב: בבל, 2001, א: עמ' 10. הדגשה אינה במקור.

34 ג' באטלר, "צרות של מגדר" [קטע], בתוך: מעבר למיניות: מבחר מאמרים בלימודים הומולסביים

כך או כך, בדרשותיו של רש"ז ההבחנה בין "אישה" ל"נקבה" מיטשטשת לא פעם, ונשים מתוארות בהן באופן די עקבי לדימויים מהותניים המופיעים בקבלה: נשים הן חומריות, בלתי-רציונליות ומזוהות עם היצר הרע ועם חוסר שלמות.³⁴ רש"ז גם הדגיש בדרשותיו את תלותה המוחלטת של הנקבה בזכר, המכונה "זעיר אנפין" (ו"א) באמצעות הבנייתה של הנקבה כ"מקבלת" לעומת הזכר ה"משפיע" אליה. בנוסף, הנקבה מאופיינת אצל רש"ז כ"אחוריים" ו"חיצוניות" לעומת הזכר, המתואר כ"פנים" ו"פנימיות". רש"ז מתאר את הנקבה כנתונה בתווך בין עולם הספירות הרוחניות לבין העולם הגשמי, וכיוון שכן, הרי ש"רגליה יורדות מוות",³⁵ כפי שאמר עליה גם האר"י.³⁶

עם זאת, יש לציין כי בהתאם למסורת קבלת האר"י,³⁷ רש"ז לא תיאר את כל הדמויות הנשיות כמקשה אחת, אלא תיאר דמויות נשיות שונות כנבדלות זו מזו בכמה מדדים, אך גם כדומות זו לזו בכמה מדדים אחרים. על פי קבלת האר"י, ישנן לפחות שתי דמויות (או "פרצופים") נקביות עיקריות: "אמא" ו"בת".³⁸ עם זאת, ניתן לציין עוד כמה דמויות נקביות בכתביו, שתיאר כבר האר"י בהזדמנויות רבות, כגון: לאה, רחל, ו"תבונה".³⁹ גם ר' דובער פסע בעקבות אביו, ותיאר דמויות נקביות שונות.

רש"ז תיאר את האישה (בשר-רודם) באופן שלילי בהזדמנויות רבות. כך לדוגמה תיאר את האישה כמי שמחזקת את 'החיצוניים' (כוחות הטומאה) שיונקים משערה, וציטט את הנאמר בתלמוד הבבלי "שיער באישה ערוה".⁴⁰ רש"ז אף הציג את האישה כאובייקט מיני בזוי כאשר ציטט את מאמר חז"ל על האישה כ"חמת מלא צואה, ופיה מלא דם, והכל רצין אחריה",⁴¹ כמאמר המלמד את האדם מוסר על כך שכל תענוגי העולם הזה (ובכלל כך גם הנשים) סופם להירקב.⁴² על אף האמור לעיל, רש"ז לא תיאר את האישה באופן חד-גוני כרע מוחלט מעצם מהותה, אלא באופן המשתמע ממש לשתי פנים, כאשר מחד היא נוטה אל הרע, ומן הצד השני היא בעלת פוטנציאל ליצירה ולביטוי של כוחות אלוהיים.

לפי רש"ז, בדומה למקובלים שקדמו לו, כל דמות מורכבת מאלמנטים זכריים ונקביים, וגם פעולתה של כל ישות עשויה להיות "דו-מגדרית". השייך המגדרי על פי רש"ז הינו נזיל ומשתנה בהתאם להקשרים שונים. על פי טוורק, את השייך המגדרי הכפול ניתן לנסח גם כזהויות של "נברא" ו"בורא" שקיימות בכל אובייקט, כך שהזכר, כמי שממוקם מעל הנקבה, הוא ה"בורא" – ואילו הנקבה היא ה"נבראת"; שתי זהויות אלו מתקיימות בכל אובייקט, כאשר גילום הזהות משתנה לפי התפקוד הספציפי של

ותיאוריה קווירית. עורכת: ח' נווה. תל אביב 2003. עמ' 202-211. טענתה של באטלר אף מרחיקת-לכת בהרבה, אך אין כאן המקום להאריך בכך.

34 W. Tworek, 'Time in the Teachings of Rabbi Shneur Zalman of Ladi.' PhD diss. University College London, 2014, pp. 213

35 שם, עמ' 215.

36 ראו לדוגמה: ר"ח ויטאל, עץ חיים, שער לה, פרק ג.

37 ראו לדוגמה: ר"ח ויטאל, אוצרות חיים, פרק א, דף יח, ב.

38 "בת" מכונה גם: "נוקביה דו"א". ובתרגום לעברית: "הנקבה של זעיר אנפין".

39 ראו לדוגמה: שם, שער עתיק, פרק ב, דף יט, א.

40 ברכות כד, א.

41 בבלי, שבת קנב, א – מופיע ב: ר' ש"ז מלאדי, לקוטי אמרים – תניא, ירושלים תשנ"ז, פרק יד.

42 Tworek, *Time* (note 34 above), pp. 215

האובייקט בכל רגע נתון. על פי רש"ז, הנקבה יכולה ומסוגלת לזכות ב"דעת", על אף מאמר התלמוד "נשים דעתן קלה" -⁴³ אך זאת במידה והזכר מעניק ומשפיע לה "דעת"; תופעה זו מתרחשת לדוגמה ביחסי הגומלין בין ה"לולב" הזכרי כביכול, לבין האתרוג המסמל את ספירת המלכות הנקבית. רש"ז העלה על נס את יכולת הביטול העצמי, פעולה המיוחסת לנשים (מפאת נחיתותן) – כתנאי הכרחי להגעה לסגידה כלפי האל, ולכן כתכונה נגישה והכרחית לכל נשמה יהודית, של גבר או אישה.⁴⁴ אידל אף טען כי רש"ז, בעקבות המקובלים, תיאר שתי דרכים בעבודת ה': זכרית, ונקבית. העבודה ה"זכרית" היא פילוסופית-תיאורגית, ובה המקובל "משפיע" מלמטה על העליונים (ולכן הוא בחינת זכר); והשנייה היא אקסטטי, ובה המקובל הוא בחינת נקבה, הפונה אל הצדדים הזכריים באלוהות, בבקשה לזכות בשפע.⁴⁵ רש"ז אף תיאר בכמה הזדמנויות כי השם הקבלי-הנקבי ב"ן משפיע שפע זכרי דווקא,⁴⁶ בעוד השם הקבלי-זכרי מ"ה משפיע שפע נקבי דווקא.⁴⁷ קרא איונוב-קניאל בחרה להדגיש את המשותף בדברי רש"ז בין האלוהי לאימהי: כפי שהאם מגדלת את התינוק מבלי לתת לו את התחושה כי הוא חסר אונים ותלוי בה לגמרי (על אף שזו האמת), ובכך מטפחת בו מידה של עצמאות – כך גם האל מאפשר לאדם ולעולם כולו קיום עצמאי, או לפחות תחושה מעין זו. לטענתה, זהו פירושו הדיאלקטיקה הקיימת בתניא בין האינסופיות והכוליות האלוהית, לבין קיומו של עולם נפרד ועצמאי.⁴⁸

רש"ז דיבר רבות על כך שבזמן הגאולה, הנקבה תתעלה מעל 'זעיר אנפין' (הזכר), ותקבל את השפע ישירות מן הספירות הגבוהות יותר – חכמה ובינה. כתוצאה מכך, העולם החומרי, המקושר עם הנקביות – יתעלה לעולמות העליונים והרוחניים.⁴⁹ אפילו זיהויה של האישה/ נקבה עם הטומאה אין משמעותו כפיפות מוחלטת של האישה כלפי הגבר, וזאת כיוון שעל פי מסורת חב"ד, "בשורשו האלוהי, הרע אף גבוה יותר מן הטוב. [...] שככל ששורשו האלוהי של דבר גבוה יותר, כן נמוכים ופחותים יותר גילוייו בעולם הקונקרטי שלמטה".⁵⁰ אם כן, נמיכותה ופחיתותה של הנקבה ביחס לזכר מתקיימת רק בעולם החומרי, ולא בעולמות העליונים – ואף תתבטל לעת הגאולה. שוורץ ואידל עמדו שניהם על ההצדקה האפיסטמולוגית לעליית הנקבה מעל הספירות הזכריות – כיוון ששורשה ב"מלכות דאין סוף" – שהיא שורש כל הספירות כולן.⁵¹

- 43 תלמוד בבלי, שבת, לג, ב.
 44 שם, עמ' 214-221. כמוכן שחשיבות הביטול העצמי של האדם בפני האל הופיעה מוקדם יותר במחקר האקדמי אודות חב"ד בכלל ורש"ז בפרט, אך לא בהקשר המגדרי. ראו לדוגמה: ר' אליאור, "עיונים במחשבת חב"ד", דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, גיליון 16, 1986: עמ' 133-177.
 45 M. Idel, *Hasidism: Between Ecstasy and Magic*. Albany 1995, pp. 138
 46 וראו את דבריו של משה אידל בהקשר זה: M. Idel, *Ben: Sonship and Jewish Mysticism*. London 2007, pp. 204
 47 Tworek, *Time* (note 34 above), pp. 218
 48 Kaniel, Ruth Kara-Ivanov. *Birth in Kabbalah and Psychoanalysis*. Berlin 2022, pp. 58-59
 49 ראו: E. R. Wolfson, *Open Secret: Postmessianic Messianism and the Mystical Revision of Menahem Mendel Schneerson*. New York 2009, pp. 207-209; Tworek, *Time* (note 30 above), pp. 223. עוד בהקשר זה: 'אביב', "היסטוריה צורך גבוה", בתוך: משה בר אשר (עורך), ספר היובל לרב מרדכי ברזילר: אסופת מאמרים במדעי היהדות. ירושלים תשס"ב. עמ' 771.
 50 'יעקבסון, מקבלת האר"י עד לחסידות. תל אביב תשמ"ד, עמ' 95.
 51 D. Schwartz, "Beyond Reason" On Faith in the Philosophy of Chabad.' *Faith*. Brookline

כבר כתב אליוט וולפסון כי בשונה מהוגים חסידיים אחרים,⁵² כגון ר' קלונימוס קלמן אפשטיין,⁵³ שסברו כי לעתיד לבוא יתבטלו ההבחנות בין זכר לנקבה ובכך יתקונו פערי הכוחות המגדריים – הרי שגישתו של רש"ז מורכבת בהרבה. וולפסון אף ציין כי יש להקדיש חיבור נפרד על מנת להסביר את האוקסימורון המתקיים בכתבי רש"ז ביחס לסוגית מעמדן של נשים/ נקבות: מחד, רש"ז תיאר שינוי בדינמיקה המגדרית, כך שלעתיד לבוא תתוקן נחיתותה של הנקבה ביחס לזכר; מאידך – בכתביו של רש"ז ההיררכיה המגדרית הבינארית איננה מאבדת ממשקלה בשום אופן.

המחקר מעלה כי ר' דובער, בנו של רש"ז, עסק אף הוא במספר מושגים קבליים נקביים, כגון: מלכות,⁵⁴ תבונה ובינה. ר' דובער טען כי המושג הקבלי הנקבי, "תבונה", הוא מושג חשוב המתווך בין עולם ה"בינה" הטמיר והעליון, לעולם ה"דעת", המהווה חיבור פנימי עמוק בין האדם לבין ההשגות הרוחניות. בעיניו, "תבונה" היא היכולת להפוך את ההישג של ההתבוננות של אדם אחד – לרלוונטי עבור הזולת ההיפותטי. כך שהאדם החכם – יש בכוחו לדלות את התבוננות הללו מן המעמקים, ולהדלותן עבור האחרים. מבלי היכולת להסביר לזולת, גם אם האדם השיג השגות "בעומק, רוחב ואורך" – הידע שלו נשאר מופשט.⁵⁵ כלומר: ר' דובער השתמש בהבחנה בין ה"בינה" ל"תבונה" (שתי תצורות של ה"אמא") על מנת להסביר פנייה אל הזולת הנתון בנחיתות אינטלקטואלית או רוחנית. יתכן שבכך היתה טמונה המוטיבציה שלו לבצע את התנועה המורכבת של פנייה אל האינטלקט המובהק מחד, ואל המון העם (בדרשות שנשא דווקא בידיש, לדוגמה) – מאידך. שוורץ סיכם כי "העיקרון הדיאלקטי משמעו שבסופו של דבר הנחות מתגלה כרם, והרם מתגלה כנחות. עיקרון חב"די זה מעוגן היטב בתפיסה החברתית של החסידות".⁵⁶

לוונטל טען כי בכתבתו המגדרית פסע ר' דובער צעד אחר רחוק יותר מאביו. לטענתו, בעוד רש"ז ראה בהבדל בין ברכות הנישואין השישית והשביעית ביטוי להבדל בין מצב בו הנקבה כפופה לזכר, למצב בו הנקבה שווה לזכר – ר' דובער טען כי לעתיד לבוא תהיה הנקבה בכירה מן הזכר.⁵⁷ בכך ביקש לוונטל לשרטט תהליך של חתירה למתן מעמד שווה לנשים בקהילה החב"דית, תוך שימוש בנימוקים דתיים ואף מיסטיים – מהלך שהחל כביכול בתקופת רש"ז, המשיך בתקופת בנו, מצא ביטוי נוסף בתקופת

2013, pp. 367-383; M. Idel, "Some Observations on Gender Theories in Hasidism", in: R. Irshay and D. Schwartz, eds. *New Spirit in the Palace of Torah: Jubilee Volume in Honor of Professor Tamar Ross, on the Occasion of her Eightieth Birthday*. Ramat Gan, 2018. pp.*89-91

.E. R. Wolfson, *Open Secret* (note 44 above), pp. 207-209 52

ר' ק"ק אפשטיין, *מאור ושמש* (שמות), דף יג, ד. 53

להעמקה בדיאלקטיקה הטמונה לשיטתו במושג המלכות, ראו: ד' שוורץ, *מחשבת חב"ד – מראשית ועד אחרית*. רמת גן תשע"א, עמ' 141-142; N. Lowenthal, *Communicating the Infinite*. Chicago 1990, pp. 205-209 54
 יהודה יפרח מציין גם את פרצופי רחל ולאח, כפירוט של המלכות. ראו: *התבוננות, התפעלות והשגה: פרקטיקות מיסטיות בכתבי ר' דובער שניאורי – 'האדמו"ר האמצעי' מחב"ד – חיבור לשם קבלת תואר דוקטור*. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשע"ד. עמ' 195.

.N. Lowenthal, *Communicating the Infinite* (note 54 above), pp. 150 55

ד' שוורץ, *דילוג אל האור – מושגי יסוד בהגות חב"ד*. אלון שבות תשע"ז, עמ' 39. 56

שם, עמ' 65, הערה 192. סוגיה זו ראויה להעמקה נוספת, אך אין כאן המקום לכך. 57

כמה מן האדמו"רים של חב"ד במאות ה-19 וה-20, והבשיל בתקופת ר' מנחם מנדל שניאורסון, "הרבי מלובביץ" מברוקלין.⁵⁸ גם מדבריו של משה אידל עולה טענה דומה.⁵⁹ בכתבתנו אודות התקופה המשיחית, המשייל ר' דובער את רגע הגאולה ללידה – דימוי נשי, וכן המשייל את הגאולה לגמר הביאה וסיום מלאכת הבניין – דימויים גבריים-פאלוסצנטריים. שוורץ טען כי "המשותף לשלושת הדימויים הללו הוא ההתרגשות העצומה שלפני התוצאה". לפיכך, טען ר' דובער כי העולם בתקופת המשיח יהיה נתון להנהגת ספירת היסוד – שהיא זכרית בעיקרה, אך מייצגת קשר ומפגש בין הזכר לנקבה.⁶⁰ יפרח מתאר מתוך כתיב ר' דובער את התפתחות פרצוף רחל, אחד מביטויי ספירת המלכות הנקבית, כנע בתהליך התפתחות וגדילה. השלב הראשון הוא שלב ה"נקודה", בו הנקבה היא מעין נספח של הזכר, ואינה בעלת קיום עצמאי. יפרח מנסח זאת כ"גילוי המידות בלב, כלומר ההצפה הרגשית", כאשר במצב זה היא אילמת. בשלב השני היא נפרדת מן הזכר (זעיר אנפין), עומדת מולו פנים אל פנים, והופכת לעצמאית ואוטונומית. בשלב השלישי היא מאירה לעולמות התחתונים מבלי להזדקק לזכר.⁶¹

המאמר הנוכחי מבקש להוסיף על המחקר שבחן זוויות מגדריות בכתביהם של רש"ו ור' דובער, תוך התמקדות בהשפעת האופן בו רש"ו תיאר והבנה נקביות, ואת התפתחותה – על תפיסותיו של ר' דובער, בנו. מבחינת ההגות הקבלית, שימר ר' דובער את הממד הדיאלקטי והפרדוקסלי של אביו, ושמר אף על הניסוחים של אביו, שהושפעו מאוד מקבלת האר"י.⁶² עם זאת, ניטשה מחלוקת בין חוקרי חסידות חב"ד לבין העמדה המסורתית של חסידי חב"ד, ביחס לשאלת ההמשכיות והרציפות בהגות אדמו"רי חב"ד השונים. מחד, חסידי חב"ד, כגון הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזליץ), ראו בכל האדמו"רים שלאחר רש"ו ממשיכי דרך שפעלו לגלות את אותה אמת נצחית. מנגד, רחל אליאור טענה כי אין רצף בין שיטות האדמו"רים השונים, וכי חלו תמורות בתפיסות חב"ד לאורך השנים. שוורץ טען כי הגישה הנכונה נמצאת בתווך בין גישת חסידי חב"ד (רציפות) לבין גישתה של אליאור (שינויים ותמורות). לדבריו, "מחשבת חב"ד מיוסדת על הגותו של רש"ו, אך מתוך פיתוח והרחבה של רעיונות המובעים במשנתו באופן גרעיני או לקוני".⁶³ שוורץ טען כי ר' דובער נהג בד"כ בשמרנות, תוך שהוא לכל היותר "סותם את החורים" המעטים שאביו הותיר בתורתו, וביכר זאת על פני הצעת חלופות להגות שהציג אביו.⁶⁴ יפרח חלק על שוורץ, וטען כי גם ר' דובער וגם בר הפלוגתא שלו ר' אהרון הלוי מסטרשלה, שניהם "העלו את הרף" הרוחני שהציב התניא, ודרשו להט בעבודת השם, בניגוד לרש"ו שלא דרש זאת מן ה"בינוני".⁶⁵

שאלת המשכיות בחסידות חב"ד נדונה במחקר גם בהקשר של הדורות המאוחרים יותר בחסידות זו, ובפרט בין הריי"צ, הרבי השישי בשושלת חב"ד, לבין חתנו הרמ"מ,

58 שם, עמ' 54-65.
 59 M. Idel, 'Some Observations on Gender' (note 51 below) 2018. pp. *104
 60 שוורץ, מחשבת חב"ד (הערה 54 לעיל), עמ' 283.
 61 יפרח, התבוננות, התפעלות והשגה (הערה 54 לעיל), עמ' 206.
 62 שם, עמ' 157.
 63 שוורץ, מחשבת חב"ד (הערה 54 לעיל), עמ' 19.
 64 שוורץ, דילוג אל האור (הערה 56 לעיל), עמ' 25; עמ' 31.
 65 יפרח, שם, עמ' 249-250.

הרבי השביעי והאחרון בשושלת זו. התמונה העולה ממחקר זה היא שרמ"מ המשיך בפועל את הפרויקטים של חמיו, לעתים תוך העמקת החדשנות שהחל בה הריי"צ, ביחס למסורת החב"דית המוקדמת.⁶⁶

להלן יוצגו שתי דרשות של רש"ז, אשר כל אחת מהן מציגה שתי דרכים מובחנות של עבודת ה' נקבית – ולבסוף מציבה אידאל "נקבי" אחר בעבודת ה'. שתי הדרשות ינותחו מבעד להמשגות הפמיניסטיות. לאחר מכן, תוצג דרשה של ר' דובער, בה הוא מתפלמס עם אחת הדרכים שהציג אביו, ובעקבות כך יתקיים דיון בשאלה האם ר' דובער שמר על נאמנות לאביו, או שמא יצר תמורה בתנועת חב"ד, בעניין עבודת ה' בסגנון "נקבי". לבסוף תובא דרשה נוספת של ר' דובער, שתוכיח כי על אף שר' דובער חלק באופן מסוים על אביו, לעתים הוא שימר לחלוטין את המבנה והעקרונות שטבע אביו, לפחות בהקשר הלאומי.

התפתחות הנקבה אצל רש"ז: פרשיית הפרת הנדרים

רש"ז מתאר באחת מדרשותיו את ההבדל בין הפרצופים "אמא" ו"בת", והוא עושה זאת כמובן תוך הסבר ההבדלים ביניהן באופי הקשרים שהן מקיימות עם הדמויות הזכריות:

וזהו ואשה כי תדור נדר כו'. וצריך להבין: מהו ענין הנדר לאסור על נפשה דברים המותרים? והרי יש לומר: דיין במה שאסרה לך תורה, כמו שנאמר בשמונה פרקים להרמב"ם פרק ד [...] אך הנה אין חילוק בין היתר לאיסור. רק שההיתר יכול להעלות לה'. אך כל זמן שאינו מעלהו הוא מכסה ומסתיר גם כן. וזהו ענין נדרים סייג לפרישות. דהיינו קדש עצמך במותר לך. מפני שרואה שלא יוכל להעלות הדבר ויוריד הדבר לגשמיות וממילא נמשך גם האדם אחריו לגשמיות [...] ועל כן צריכה להיות פרישות. אך זה שלא יוכל להעלות הדבר זהו כשהוא עדיין בחינת ואשה כו' בנעוריה. שהוא בחינת נוקבא עד לא קבילת דבר [...] ואיש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש,⁶⁷ כי נשים דעתן קלות⁶⁸ [...] ולכן לא יוכל לברר ההיתר ולהעלותו למעלה. כי עדיין לא יוכל לבא לבחינת אתהפכא חשוכא לנהורא רק בחינת אתכפיא, שזהו ענין לכתך אחרי במדבר כנ"ל, ולכן מה שהוא קצת מותרות יורידנו לגשמיות [...] ולכן מסכת נדרים הוא בסדר נשים שאינו רק כשהוא בחינת נוקבא. אבל "ואם היו תהיה לאיש", "ואם בית אישה נדרה": דהיינו כד קבילת דבר, שמקבלת טפת חכמה עילאה שהיא התורה שהיא חכמתו יתברך, ואורייתא היכלא עילאה דקוב"ה [והתורה היא ההיכל העליון של הקדוש ברוך הוא]. ואזי "שניהם ערומים", שמופשט מכל רצון זה. ואזי "והפר את נדרה", דהיינו שהוא מהפך חשוכא לנהורא, כי

66 ראו: A. Rapoport-Albert. 'From Woman as Hasid to Woman as "Tsadik" in the Teaching of the Last Two Lubavicher Rebbes'. In: *Jewish History* 27 (2013): 435-473; E. R. Wolfson, *Open Secret: Postmessianic Messianism and the Mystical Revision of Menahem Mendel Schneerson*. Columbia University Press, 2009, pp. 298, 312 n106

67 בבלי יבמות סה, ב.

68 נשים דעתן קלה" (בבלי, שבת לג, ב).

בחכמה אתברירו כו'. [...] ואיתא [בווהר...] 69 על פסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר" – אמר ר' אחא: "אתתא מיומא דאתעבר, לית בפומא אלא ילידו דילה אי להוי דכר [אשה, מיום שמתעברת, אין בפיה אלא (ייחול) שהיילוד שלה יהיה זכר]". ופירש הרמ"ז שעם היות הנוקבא בחינת גבורה, 70 עם כל זאת, על ידי יחודה עם החסדים נמתקו גבורותיה ונתבסמו, עד כי חפצה ותשוקתה שילידו דילה יהיה דכר דוקא שהוא בחינת חסדים.

[...] וכך הענין כאן שעל ידי היחוד עליון בעסק התורה שזורה בתוכה אור האלקות, נעשה הנשמה בבחינת דכר והאיש דרכו לכבש, ועיין מה שהתבאר [...] בפירוש "למען תזכרו" 71 – שתהיו בבחינת זכרים. וענין "והפר לה אביה", יש לבאר על פי מה שהתבאר [...] בענין "אחותי בת אבי היא" 72: "בזמנא דנטלי מבי אבא וכו'". והיינו בשבת, שאז מאיר בנפש מבחינת חכמה שזהו ענין נשמה יתירה, ואזי תוכל לבא לבחינת אתהפכא וכו'. [...] וזהו מפירין נדרים בשבת והארת שבת מאיר בכל יום בתפלה שבכל יום [...] שאור אבא מאיר בכל נשמות ישראל, שזהו ענין "כי קרוב אליך הדבר מאד" 73.

[...] והנה, נערה המאורסה – אביה ובעלה מפירין נדריה. פירוש: על דרך "לא זו מחבבה עד שקראה בתי" 74, זהו הבחינה ראשונה, "בנעוריה בית אביה". אך "לא זו מחבבה עד שקראה אחותי" 75, והוא ע"י עסק התורה, ואזי הוא בחינת "ואם היו תהיה לאיש". כענין "אחותי בת אבי היא וכו' ותהי לי לאשה", והיינו עדיין בחינת 'אירוסין', כי "נובלות חכמה שלמעלה – תורה". ועיין בווהר חלק ג, פ' אחרי (דע"ז סע"א), על פסוק "ואיש אשר יקח את אחותו בת אביו וכו' חסד הוא" 76. והוא ענין יחוד ו"ה. ולכן אביה ובעלה מפירין נדריה. אך "לא זו מחבבה עד שקראה אמי" 77 – פרצוף פנימי דנוקבא, רעותא דלבא "בכל מאדך" 78. "אחת היא יונתי, אחת היא לאמה" – שהיא כבחינת 'אימא', כלה עילאה. וזהו ענין נשואין: "ואם ב"ת אישה". וזהו "ביום ההוא תקראי אישי", כי ביום ההוא יהיה שבחינת ו"ה יהיה כמו י"ה, "תרין רעים דלא מתפרשין". [...] אם כן, מעלת 'אישי' על בחינת 'בעלי', היינו כמעלת 'ריעים' על 'דודים'. ועיין בווהר חלק א' (דרל"ו סע"ב) על פסוק "אישה יקימנו" להיות על דרך "ויהי בנסוע הארון, קומה הו"ה" – עליית המלכות. והיינו כמו שנאמר בפרשת ויקרא (ד"ו סע"א) על פסוק "ולא תוסף קום", כי אם קוב"ה [=הקדוש ברוך הוא] יוקים לה. 79

- 69 זוהר ויקרא, דף מ"ב, ב.
 70 ר' מ' זכות, פירוש הרמ"ז לזוהר הקדוש (ויקרא). בטחה תשס"ג, עמ' קנג-קנד.
 71 במדבר טו, מ.
 72 בראשית כ, יב.
 73 דברים ל, יד.
 74 מדרש רבה (פקודי) נב, ה.
 75 שם.
 76 ויקרא כ, יז.
 77 מדרש רבה, שם.
 78 דברים ו, ה.
 79 רש"י מלאדי, לקוטי תורה (במדבר). ברוקלין ניו יורק התשע"ב, דף פד, ב-ד. קיצורים וראשי תיבות במובאה זו ובמובאות הבאות "נפתחו" ו"הוארכו", לשם שמירה על רצף הקריאה.

דרשה זו מבוססת על פרשיית הפרת נדרים המקראית,⁸⁰ אשר ברמת פשט הפסוקים מהווה תיאור של חברה פטריארכלית ביותר, בה נשים מובנות ומיוצרות כמי שאינן יכולות לבסס באופן עצמאי יחסים חוזיים. הפרשיה המקראית מסדירה את האופנים בהם גברים מוסמכים ומורשים להפר את נדריהן של נשים הנחשבות לתלויות בהם או כפופות להם: נערות צעירות הסמוכות על שולחן אביהן, נערות מאורסות, וגם נשים בוגרות הנשואות לגבר. יכולת זו של הגבר, 'לשבור את המילה' של אשתו ולהפר את נדריה, מקבלת גושפנקה דתית כפולה: הראשונה, מעצם הופעת דין זה כאחד מדיני התורה; והשנייה – מעצם העובדה שאם אישה לא מקיימת התחייבות שנטלה על עצמה בגלל התנגדות של בעלה או אביה, הרי ש"ואדני יסלח לה". למעשה, על פי הפסוקים הנ"ל, אישה מסוגלת להשתחרר מלפיתתם המשפטית/ רוחנית של הגברים הקרובים אליה רק כאשר היא מאבדת את הגברים הללו – במצבים של גירושין או אלמנות חלילה. כלומר, אישה המקיימת אורח חיים הכולל רשת משפחתית נורמטיבית, מאבדת למעשה את עצמאותה המשפטית והדתית, ונחשבת כפופה באופן מלא להחלטות של הגברים סביבה. אך בעוד הכפיפות של נערה לאביה מתקבלת בהבנה על ידי הקורא המערבי בן ימינו,⁸¹ שהרי גם בנורמה הנוהגת כיום ילדים צעירים כפופים להוריהם מבחינות רבות – הרי שהכפיפות המוחלטת, המשפטית והדתית, של אישה בוגרת כלפי בעלה – עשויה להיתפס כמקוממת במיוחד, על רקע העובדה שהיחסים הפטריארכליים הללו מובנים ומיוצרים על פי צו אלוהי.

בדרשה הנ"ל, רש"ז מפרש את דין הפרת הנדרים כמתייחס (במובנו הרוחני והסמלי) לכל אדם מישראל – אשה או גבר. בכך הוא אמנם לא יוצא כנגד העוול המגדרי שבפרשיית הפרת נדרים,⁸² אך בהחלט מסיט את הדגש מנחיתותן-כביכול של נשים (בשר ודם) – לנחיתותו של כל בן אנוש באשר הוא. על פי רש"ז, שורשה של נטיית האדם הדתי לאסור על עצמו את המותר לו, או להחמיר על עצמו מעבר למתחייב מן הדין – טמון בחולשה רוחנית. חולשה זו מגולמת בדמות ה"נקבה", שכל עוד היא בצעירותה וקטנותה, חסרה היא את היכולת הרוחנית לבצע "העלאת ניצוצות",⁸³ ולכן מתוך חרדה שמא תבצע חטאים, דנה את עצמה להתנהגות שמרנית וזהירה יתר על המידה.⁸⁴

רש"ז מנמק את אי-היכולת של הנקבה לבצע את העלאת הניצוצות כך: "ואיש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש כי נשים דעתן קלות [...] ולכן לא יוכל לברר ההיתר ולהעלותו". בכך רומז רש"ז לשני עניינים מגדריים שונים: הראשון הוא המובאה מן התלמוד הבבלי: "נשים דעתן קלה",⁸⁵ אותה מפרש רש"ז כמעידה על נשים כחסרות יכולת "לכבוש" את הטומאה ולהופכה לטהרה; הנושא השני אליו רומז רש"ז הוא התהליך

80 המופיעה בספר במדבר ל, ב-יז.

81 "נערה" היא ילדה בת 12 וחצי (ע"פ תלמוד בבלי, כתובות לט, א).

82 עוול מנקודת מבט מודרנית.

83 היינו הרחנת החומר. לדיון בנושא: צ' קויפמן, בכל דרכיך דעהו (הערה 17 לעיל) עמ' 237-238.

84 בנימין בראון טען לגבי נשים חרדיות במאה העשרים ואחת כי "ככלל, אפשר לקבוע שעל פי הרוב האישה החרדית שמרנית יותר מן הגבר החרדי הממוצע". ראו: חברה בתמורה – מבנים ותהליכים

ביהדות החרדית, ירושלים, 2021, עמ' 123.

85 תלמוד בבלי, שבת, דף לג, א.

של "בירורי ב"ן על ידי מ"ה" שמתאר האר"י, לפיו הכח הזכרי (מ"ה) מברר את האורות הנפולים הטמונים בכלים הנקביים השבורים (ב"ן).⁸⁶ עם זאת, על פי רש"ז, הנקבה עוברת טרנספורמציה במהלך חייה, שבסופה היא כן מסוגלת לבצע "העלאת ניצוצות" בכוחות עצמה – אך יכולת זו היא תוצר ישיר ובלעדי של הפיכתה לרעיית האיש, הזכר. ברובד הנמשל, הרי שלשיטת רש"ז, הנדר בו יהודי הופך את המותר ל"אסור", הינו כלי ראוי ואף מתחייב עבור כל אדם, למעט מי שזכה לאינטימיות עם אלוהים; שהרי לשיטת רש"ז כל אדם הוא כנקבה ביחס לאלוהים, הנמשל לזכר. כאשר זוכה האדם לאינטימיות עם אלוהים, הרי שהוא מסוגל 'לזכך' את החומר ולהרחיבו (להעלות ניצוצות) בכוחות עצמו, ולכן כבר אינו זקוק לאסור את מה שהתירה לו התורה. לשיטתו של רש"ז, אינטימיות זו מושגת על ידי התורה:

דהיינו 'כד קבילת דכר': שמקבלת טיפת חכמה עילאה שהיא התורה, שהיא חכמתו יתברך [...] ואזי "שניהם ערומים" שמופשט מכל רצון זר. ואזי "והפך את נדרה" – דהיינו שהוא מהפך חשוכא לנהורא.⁸⁷

כלומר: על ידי שאדם לומד תורה (הנמשלת לספירת ה'חכמה' הזכרית), הוא מסיר מעליו את ה"רצונות הזרים" שגורמים לו לחוות את המציאות מבעד לפריזמה של צרכי גופו ותאוותיו, ואז הוא מסוגל לבצע את העלאת הניצוצות ולהפוך את "חשכת" החומר לאור רוחני. דהיינו, על ידי שנשמת האדם (המתוארת כאן כנקבה) מקבלת את השפעת התורה (הנמשלת לספירת החכמה הזכרית) נולדת יכולת האדם המתוקן לחוות את העולם הגופני ללא חששות וללא צורך בחומרות יתרות, ויתרה מזאת: בשלב זה יש ביכולת האדם להפוך את החושך הגשמי לאור רוחני. אם כן, לפי תיאורו של רש"ז, על מנת שהנקבה (המסמלת את נשמת האדם) תתפתח, היא זקוקה להארתו של הזכר (המסמל את התורה).⁸⁸

עד כה הציג רש"ז דמות נשית (סמלית/ רוחנית) אחת ויחידה – השכינה/ נוקבא⁸⁹ הנמשלת כאמור לספירת המלכות. כעת רש"ז עובר להציג דמות נשית נוספת, 'אמא':

86 בחרתי כאן, ובמאמר כולו, לפרש את שם ב"ן כמסמל נקבה ואת שם מ"ה כמסמל זכר, וזאת על פי כתבי האר"י, לדוגמה: "כי מ"ה הוא דכורא כנודע, ויטבא"ל הוא בגמטריא ב"ן, שהיא הנוקבא כשהיא לעצמה" (ויטאל, אוצרות חיים, שער הברודים פרק ג, יז, ב). עם זאת, לפחות מקובל אחד באשכנז, רמז כי שם ב"ן הינו זכרי דווקא, ומשמעותו: בן (son). אידל העלה במחקרו כי מקובל אלמוני זה הוא ר' נחמיה בן שלמה הנביא מארפורט, שחי באשכנז במאה ה-13 (Idel, Ben: Sonship [note] pp. 204 [below] 42). ראו גם: ספר החשק, ז, ב, פסקה נ"ט.

87 רש"ז מלאדי, לקוטי תורה (הערה 79 לעיל), פד, ג.

88 נדמה כי דבריו של רש"ז כאן, לפיו מעלת ה"אתהפכא", היינו היפוך ה"חושך" היצרי והגשמי לאור רוחני, גבוהה ממעלת האתכפא, בה האדם כופה בכוח על יצרו ונמנע מהגשמתו – מתכתבים עם דבריו בתניא (פרק כז) לפיו עבודת ה"אתהפכא" הינה עבודת הצדיקים, ואילו עבודת ה"אתכפא" היא עבודת הבינוניים. להעמקה בשאלת השייכות של הצדיקים והבינוניים לשתי דרכי עבודה אלו, ראו: ל' אורנט, "צדיק ובינוני בתורתו של ר' שניאור זלמן מלאדי וזיקתם לשאלת היחס בין חיי העיון לחיי המעשה". תרביץ, כרך עא (א-ב) תשס"ב: עמ' 217-218.

89 מכונה גם "נוקביה דז"א".

ואיתא [בווהר...] 90 אמר רבי אחא: אתתא מיומא דאתעבר, לית בפומא אלא לידו דילה אי להוי דכר. 91 ופירש הרמ"ז שעם היות הנוקבא בחינת גבורה, 92 עם כל זאת, על ידי יחודה עם החסדים נמתקו גבורותיה ונתבסמו, עד כי חפצה ותשוקתה שילידו דילה יהיה דכר דוקא שהוא בחינת חסדים. 93

אם כן, הטענה המובאת כאן בשם הוהר ור' משה זכות (הרמ"ז) היא שהתעברות האישה/נקבה, היינו מגע אינטימי עם הזכר בו היא מתעברת מן הזרע שלו – מביאה ל"המתקת הגבורות" הנשיות-נקביות שלה, עד כדי שכל רצונה יהיה להביא חסד לעולם – חסד המסומל ברצון לולד זכר דווקא. בקצרה, הזרע הגברי מקושר לספירת החכמה, 94 שהתורה היא אחד הגילויים שלה (התורה כחכמה); ואילו האישה/נקבה מסומלת בדרך כלל באמצעות הדינים והגבורות. אם כן, המפגש של הנפש הבהמית-נקבית-גופנית-מתאוה של האדם עם התורה (הזכרית), מזככת אותה, עד כדי שהנטיה הטבעית הנקבית לדינים ו'גבורות' נעלמת והופכת לרצון לעשיית חסד (נטיה המיוחסת לזכריות). הדינים/ הגבורות משמשים כאן להוראה כפולה וסותרת: מחד, לרמוז כי נטיית האדם היא לרדוף אחר תאוותיו או למלא את צרכי גופו, ומאידך – לרמוז לנטיית האדם המאמין להחמיר על עצמו ולאסור לעצמו גם את מה שהתירה לו התורה. "המתקת וביסוס הגבורות" מתוארות כתהליך התבגרות רומנטי כמעט, אלא שאליה וקוץ בה: תהליך זה בא לעולם דווקא באמצעות תשוקת הנקבה להיות אם לבן זכר. בהמשך נעמיק בפירוט הביקורת הפמיניסטית על תיאור התשוקה הנשית (לכאורה) ללדת בן זכר, וכעת נסכם רק כי לשיטת רש"ז, כתוצר של הנישואין, הנקבה זוכה להתבגרות ולגדילה עד שהיא אינה מזוהה יותר עם הדינים (המזוהים עם הסכנה לטומאה) אלא מזוהה כמי שרצונה לגמול חסדים, וכמי שהאינטימיות שלה עם פרצוף "אבא" הביאה אותה ליכולת להמתיק בכוחות עצמה את הדינים ולהעלות ניצוצות, היינו לתקן את החומר ולזככו. 95

לסיכום, רש"ז מתאר כאן מעין 'אבולוציה', התפתחות תלת-שלבית של הנשיות, המשמשת כמשל להתפתחות נפשית/ רוחנית של כל יהודי באשר הוא. הדמות הראשונה אותה רש"ז מתאר היא של הנערה המאורסת, אשר נטייתה לאסור על עצמה דברים מותרים רבים וכפיפותה המוחלטת לאביה מדגימות את ה'ילדותיות' וחוסר הבשלות שלה. לאחר מכן, הנערה המאורסת זוכה מבעלה ליחס שיוויוני, ומתוארת כ"אחות" שלו ("אחותי בת אבי"), כאשר את הייחוד הנ"ל בין הנקבה לבין בעלה מאפיין רש"ז כמלא תשוקה ומכנה אותו "ייחוד ו"ה" (ולכן בעצם מקביל לייחוד ז"א ונוקביה). השלב האחרון הוא זיווג בין הבעל לאשתו בדרגה של שני בוגרים שקומתם שווה ("לא זו מחבבה עד שקראה אמי") ואהבתם איננה אהבה המתאפיינת בתשוקה עזה כאהבת אישה ואיש צעירים, אלא אהבה המתאפיינת כמעודנת יותר, כאהבת המבוגרים ("אם כן, מעלת איש' על בחינת 'בעלי', היינו כמעלת 'ריעים' על 'דודים'"). אם כן, הנשיות עוברת

90 ויקרא, דף מ"ב, ב.

91 בתרגום לעברית: "אשה, מיום שמתעברת, אין בפיה אלא [תפילה ש] הוולד שלה יהיה זכר".

92 זכות, פירוש הרמ"ז לזוהר (הערה 70 לעיל), עמ' קג-קנד.

93 רש"ז מלאדי, שם.

94 ראו לדוגמה: תניא (הערה 37 לעיל), פרק ב.

95 עוד בנושא העלאת ניצוצות, ראו: קויפמן, בכל דרכיך דעהו (הערה 17 לעיל), עמ' 237-238.

כאן ממודל של צעירה המושפעת באופן חד-צדדי ומוחלט מגבר (אביה), דרך תחנה של יחסים שוויוניים עם בעלה הצעיר, תוך כדי כפיפות לאביה (כמאורסת) – לדמות של אישה מבוגרת ובעלת יכולת רוחנית עצמאית, אמא; הליך התבגרות שמתרחש כאמור רק הודות לאינטראקציה של האישה עם הגברים בחייה. להלן יוצג ניתוח דרשה אחרת של רש"ז, בה הוא מציג את עבודת ה' בדרך ה"נקבית" באופן הפוך כמעט.

החסיד ה"נקבי" זוכה לעוצמה באמצעות וויתור על האוטונומיה

גם בדרשה אחרת שלו, שרטט רש"ז את עבודת השם כמעשה "נקבי", תוך תיאור עובד ה' כנקבה. בדרשה זו, רש"ז מנגיד בין עבודת ה' כנקביות נמוכה ואינפנטילית, לבין נקביות מפותחת ואימהית כביכול, ובאופן מפתיע מבכר דווקא את הנקביות הצעירה והבלתי-מפותחת על פני זו ה"אימהית". לשם הצגת הניתוח של ההתפתחות אותה תיאר רש"ז מ"נשיות" ל"אימהות", יש להקדים את הצגת הביקורת הפמיניסטית של איריגארי על תפיסת האימהות בתרבות המערבית.

איריגארי ביקרה את ההבניות המגדריות בתיאוריה הפסיכואנליטית של לאקאן, ששורשיהן טמונים בתיאוריה הפרוידיאנית. על פי פרויד,⁹⁶ הילדה מתאפיינת באנטומיה לקויה כיוון שהיא חסרת פין, והשאפה שלה היא לזכות בפין, המגולם בדמות האב. אך כיוון שאימה מאיימת עליה בתחרות על לבו של האב – הרי ששאיפתה של הילדה לזכות בפין מתגשמת רק כאשר היא עצמה הופכת לאם לתינוק. איריגארי ביקרה באופן חריף את התרבות המערבית, אותה ראתה כ"פאלוסצנטרית", היינו מציבה במרכז את אבר המין הגברי כסמל לכוח, לאונות, ליכולת – ובכך הדירה את הנשיות מדימויים של מיניות עוצמתית ומשמעותית.⁹⁷ לפי איריגארי, האימהות היא הודאה בכישלון של הנשיות כצורת קיום לגיטימית.⁹⁸ לטענתה, כאשר אישה בוחרת באימהות כאסטרטגיה לרכישת מעמד חברתי מכובד, היינו למצב בו באמצעות השליטה בבנה התינוק היא עצמה "בעלת הפין" (כסמל לכח) – היא גם בוחרת בבתולין ("תפירת שפתותיה").⁹⁹ זאת כיוון שעצם הבחירה לכונן את עצמה באמצעות הבעלות על התינוק הזכר בעל הפין היא וויתור על ביטוי מלא ועצמאי של מיניותה שלה כאישה, ובחירה לעשות שימוש בעוצמתו ומיניותו של זכר (בנה). למעשה טענה איריגארי כי האימהות טומנת בחובה אשליה. לכאורה האימהות הינה הזדמנות לאישה להיות בעלת כח (בעלת שליטה על פאלוס), אך כיוון שמי שמסמלים את כוחה הם דווקא בניה הזכרים – אישה שבוחרת באימהות ככרטיס הכניסה שלה לעולם הבוגרים, לעולם המשפיעים ולא המושפעים – בוחרת למעשה בפאלוסצנטריות, בהאדרת הגבריות, בדחיקתה לשוליים, ולבסוף באובדן מעמדה כ"סובייקט"; זאת כיוון שמהות המושג "אמא" הוא: "בעלת התינוק-פין".¹⁰⁰ את טענתה של איריגארי ניתן להשוות להבחנה ההגליאנית שמביאה סימון דה בובואר בין עבד לאדון, ובמקרה דנן הרי שהגבר הוא העיקרי בצמד "גבר ואישה" –

96 ז' פרויד, מיניות ואהבה. מתרגמים: א' טננבאום וד' זינגר. תל אביב 2002, עמ' 192.

97 ל' איריגארי, מין זה שאינו אחד. תרגמה ד' ליבר. תל אביב 2003, עמ' 17.

98 בוודאי כפי שתוארה על ידי פרויד (הערה 96 לעיל).

99 "תפירת השפתיים" מרמזת כמובן גם להשתקת הקול הנשי והביטוי הנשי.

100 איריגארי, שם, עמ' 23.

ואילו האישה נועדה 'להשלים' אותו ולמלא את צרכיו.¹⁰¹ על ההיריון בהיבט הפיזיולוגי טענה דה בובואר כי ההריון והלידה מחזקים את האישה מבחינה חברתית – דווקא בגלל שבהריון היא מחלישה את גופה-עצמה למען הזולת (התינוק);¹⁰² בכך ביקשה דה-בובואר להדגים כיצד האישה היא "אחרת" לעומת "אחד" עיקרי ומרכזי – הפעם בנה. בנוסף,¹⁰³ דה בובואר ראתה בשדיים סמל לאימהות במובנה הכובל – אימהות השוללת מן האישה את עצמאותה, כוחה, ויכולתה לעמוד על שלה אל מול כוחות העונים אותה. כלומר, על פי דה-בובואר, האימהות היא צורת הקיום הלגיטימית ביותר לאישה (כתוצאה מן ההבניה החברתית), אך היא טומנת בחובה וויתור על העצמיות, העצמאות והביטחון העצמי.

בדרשה אחרת שנשא רש"ז, פירש שלושה פסוקים משלהי ספר שיר השירים:

אַחֹת לְנוּ קִטְנָה וְשָׂדִים אֵין לָהּ. מַה נַעֲשֶׂה לְאַחֲתָנוּ בַּיּוֹם שֶׁיִּדְבַר-בָּהּ ט אִם-חֹמָה
היא, נְבַנֶּה עָלֶיהָ טִירַת כְּסָף; וְאִם-דָּלָת היא, נַצְוֹר עָלֶיהָ לֹחַ אֶרֶז. י אֲנִי חֹמָה,
וְשָׂדֵי כְּמַגְדָּלוֹת; אִזּוּ הָיִיתִי בְּעֵינָיו כְּמוֹצֵאת שְׁלוֹם (שיר השירים ח', ח'-י').

מתואר כאן, על פי פשט הפסוקים, שיח בין מספר אחים (גברים) שלהם אחות קטנה שצפויה להגיע בקרוב לגיל נישואין, והם חוששים שאינה אטרקטיבית מספיק, כיוון שלדבריהם שדיה אינם מתפתחים בהתאם למצופה. בעוד הם מטכסים עצה כיצד 'להגן' עליה מפני 'סטייה' מן המקובל בשוק השידוכין, משיבה להם אחותם באמצעות דימויי חוזק ועוצמה ("חומה" ו"מגדלות"), ומוסיפה כי ישנו 'חתן' עלום-שם שכבר מצאה חן בעיניו. אם כן, תמונת העולם המתוארת בפסוקים הללו הינה פטריארכלית לחלוטין ומתארת מצב בו, כדברי דה-בובואר, האישה:

נותרת קטינה במשך כל חייה; חלקה בירושת האב אינו נשלל ממנה ישירות, אך בעקיפין אין מאפשרים לה להחזיק בו, משום שכופים עליה חסות של אפוטרופוס. האפוטרופוס הראשון של האישה הוא אביה; בהעדרו, שארי בשרו של האב הם הממלאים את התפקיד הזה; כאשר האישה נישאת היא עוברת לידי בעלה.¹⁰⁴

נוסף על כך, טענה דה בובואר כי דווקא השדיים, אלו שהיעדרם-כביכול הוא המטריד ביותר את אחיה הבוגרים של הנערה הצעירה, הם המסמנים את האישה כאובייקט מיני להנאתו של הגבר:

כאשר האישה נמסרת לגבר כרכושו, הוא דורש שהבשר יהיה נוכח בה על טהרת המלאכותיות. גופה אינו נתפס כהאצלה של סובייקטיביות, אלא כדבר-מה

101 "עזר כנגדו" (בראשית ב, יח). ראו: דה-בובואר, המין השני (הערה 32 לעיל) א: עמ' 17; ב: עמ' 553-550.

102 דה-בובואר, המין השני, א: עמ' 57.

103 דה-בובואר, המין השני, א: עמ' 94.

104 שם, עמ' 129.

השקוע באימננטיות שלו. אסור שגוף זה יהיה בעל זיקה לשאר העולם, אסור שיגלם בתוכו הבטחה למשהו אחר מאשר הוא-עצמו... השדיים והעכוזים נותרים אובייקטים מועדפים, משום שדשנותם חסרה כל נחיצות או תועלת.¹⁰⁵

כלומר, אם נקרא את הפסוקים המקראיים מבעד לפריזמה של דה-בובואר, הרי שהשדיים מסמלים נשיות בוגרת שנחשבת כתקינה ו"ראויה" בתפיסת עולם אנדרוצנטרית ופטריארכלית, כלומר: נשיות המשמשת אובייקט מיני-אסתטי להנאתו של הגבר. עם זאת, דה-בובואר מבטאת ביקורת חריפה בדבריה, לפיה בעצם העובדה שגופה של האישה מעוצב כפי שמצופה ממנו להיראות – טמונה החלשתה של האישה כסובייקט אוטונומי, כיוון שבכך המשמעות המרכזית של קיומה של אישה, היא למען הגבר.

ראוי להתעכב על ההבחנה החשובה שערכה דה-בובואר בין הנשים כאימננטיות, לבין הגברים כטרנסנדנטיים. בעוד שהגבר, והחברה המערבית כולה, רואים באישה ובגופה אובייקט המסייע למימושו העצמי של הגבר – הרי שאת רצונה של האישה בזוגיות לא תופסים כהרחבה של עצמה, וכמי שאיתרה אובייקט שימלא את צרכיה. לטענת דה-בובואר, בתרבות המערבית, הזוגיות עבור האישה היא מימוש הווייתה כגוף אימננטי, כאובייקט מיני-אסתטי, כגוף שאינו אמור לחרוג מעצמו:

מכיוון שהיא כלואה בתחום היחסיות, ומכיוון שהיא מיועדת לגבר משחר ילדותה ורגילה לראות בו יצור ריבוני שאינה רשאית להשתוות לו, אישה שאינה מחניקה את תביעותיה כבת אנוש תשאף [...] להתאחדות ולהתמזגות עם הסובייקט הריבוני. אין לה מוצא אחר אלא להיבלע בגופה ובנשמתה במי שמוצג לפנייה כמוחלט ומהותי [...] היא מנסה לגבור על מצבה כאובייקט בלתי מהותי בכך שהיא מקבלת אותו באופן הקיצוני ביותר.¹⁰⁶

כלומר: כיוון שהאישה הינה יצור אימננטי, אין לה תקווה לגדילה והתפתחות מעבר למצבה כאישה, כאובייקט אסתטי-מיני. לכן, תקוותה היחידה להתפתח מבחינה מנטלית, לחרוג מגופניותה ה'פגומה' ולהפוך לטרנסנדנטית, הינה באמצעות הסגידה לגבר כאילו היה אל, הכפפה עצמית המוצדקת בשפה דתית ממש; בדמותה של אישה סופית, בשר ודם – המרוממת את "אלוהיה" ומשתוקקת להידבק בו.

אם כן, על פי דה בובואר הרי שדווקא היעדר שדיים עשויים לסמל עצמאות נשית, ובהזדמנות אחרת דה-בובואר אף התייחסה למיתוס לפיו האמזונות כרתו את שדיהן, "ופירוש הדבר שלפחות בתקופת הלחימה של חייהן הן דחו מעליהן את האימהות".¹⁰⁷ לטענות אלו עשוי להופיע הד בדרשתו של רש"י על המילים בספר שיר השירים "אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה".¹⁰⁸

105 שם, עמ' 127-128.

106 שם, ב: עמ' 551-550. והשוו גם: שם, כרך א: עמ' 227-228.

107 שם, א: עמ' 94.

108 שיר השירים ח, ח.

וזהו "אחות לנו קטנה": פירוש: כי עתה נקרא "זה דודי" וכו', אבל כשמתעלה למעלה מעלה על ידי המצוות במהותו ועצמותו, נקראת "אחותי" לשון "ולא מאחין אחוי אלכסנדר". שהיו לאחדים ממש, אשת חיל עטרת בעלה, ושם נקרא בחינת "קטנה" – נקודה חדא. כי כשמקבלת מבחינת חכמה נקראת "רבה אמונתך", וכאמר רבותינו ז"ל: "אימתי גדול? כשהוא בעיר אלקינו" – היינו שיש השפעות והמשכות רבים. מה שאין כן כשיתעלה בחינת מלכות למעלה מעלה, להיות עטרת בעלה, אז היא בחינת נקודה חדא.¹⁰⁹

רש"י עורך כאן הבחנה בין שלושה מצבים בתהליך התפתחותה של הנקבה, באופן דומה חלקית לאופן שתיאר אותם יפוח, בכתבי ר' דובער.¹¹⁰ השלב הראשון הוא השלב העכשווי ("עתה"), בו הזכר עליון עליה באופן מובהק, והיא מכנה אותו "דודי". השלב השני הוא שלב "גדלות" הנקבה, בו יש מצדה "השפעות והמשכות רבים" אל התחתונים – שלב אימיה. השלב השלישי הוא שלב ההתעלות שצפוי להגיע לאחר קיום המצוות, שבו הנקבה זוכה מחד בתואר "אחותי" – היינו שווה לזכר, ומאידך היא מתוארת כ"קטנה". למעשה, רש"י טוען כי בשלב זה, לא זו בלבד שהנקבה שווה לזכר ונקראת "אחות" שלו, אלא אף מתעלה עליו, בסוד "אשת חיל עטרת בעלה". מיד לאחר מכן רש"י ממשיך בתיאור ההבדלים בין שלביה ההתפתחותיים השונים של הנקבה:

"וּשְׂדִים אֵין לה": פירוש, שעתה נמשך ונשפע למטה בהיכלות דבי"ע, ומלכותו בכל משלה'. מה שאין כן למעלה – איידי דטריד למיבלע לא פליט' – אינו נמשך ונשפע כלל. "מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה" – פירוש: כי למטה "וידבר ה' וכו', "דבר מלך שלטון" – היינו שבחינת הדבור פרצוף בפני עצמו מנהיג וממשיך לזולתו, מה שאין כן למעלה שידובר בה – בחינת נפעל, שהדבור אינו בפני עצמה, רק בה – שאינו נמשך למטה.¹¹¹

רש"י מתמקד בשורות אלו בתפקודם של השדיים כמעניקים ומשפיעים – תפקודים זכריים בעיקרם על פי ההבניה המגדרית השגורה בקבלה. כאשר רושם רש"י "כעת", כוונתו כנראה לשלב ההתפתחותי של גדלות הנקבה, בו היא משפיעה מטה לעולמות התחתונים. על אף שזוהו מצב מתקדם של התפתחות הנקבה, לטענתו, במצבה העליון עוד יותר, הרי שהנקבה אינה משפיעה לתחתונים ושרויה רק במצב של "מקבלת", כפי שהיתה בקטנותה הראשונית כ"נקודה" תחת הזכר. רש"י משתמש כאן בפראפרזה מהופכת על הכלל ההלכתי הנודע "איידי דטריד למפלט לא בלע",¹¹² ואומר שכיוון

109 רש"י מלאדי, תורה אור (בראשית), כפר חב"ד 1992, עמ' י, ב.

110 הערה מס' 60, לעיל.

111 רש"י מלאדי, תורה אור (בראשית), שם.

112 ראו לדוגמה: חידושי הרשב"א על הש"ס, חולין, פרק ה, דף קי, ב. ע"פ התלמוד הבבלי בחולין, ב. משמעות ביטוי זה היא שכלי שעסוק בפליטה של שאריות חומר – אינו יכול בה בעת "לבלוע" שאריות של חומר אחר. המשמעות המצומצמת נוגעת לכשרות, אך בהשאלה, משפט זה טוען כי אדם שעסוק בהשפעה על הזולת, אינו פנוי לקבל השפעה מן הזולת.

שהנקבה נמצאת במדרגתה הגבוהה ביותר דווקא בעמדה סבילה של 'מקבלת', היא אינה יכולה להיות "טרודה" גם בהשפעה אל העולמות העליונים, ובכך במידה מסוימת היא חוזרת למצבה כ"קטנה".

למעשה, בשורות אלו, רש"ז טוען כי חסרון השדיים הינו מצב אוטופי של הנקבה, אשר כיום ("עתה") הינה משפיעה לתחתונים ממנה (כמו האם שמייניקה את בניה). לטענתו, דווקא כאשר הנקבה מתעלה בהיררכיה למצב של "עטרת בעלה" – הרי שהיא אינה משפיעה לתחתונים ממנה, אלא רק "מקבלת" מן העליונים ממנה. מן הפרספקטיבה של דבריה של איריגאריי, זוהי הסתייגות של רש"ז מראיית האימהות כהגשמת הנשיות ותיקונה, כיוון שדווקא הבחירה ב"נשיות" נטולת האימהות היא הגבוהה יותר – הן על פי רש"ז, והן על פי איריגאריי. כמו כן, מן הפרספקטיבה של דבריה של דה־בובאר, הרי שחסרון השדיים עשוי לסמל ניסיון נשי להימנע מאימהות, מתוך תפיסה כי זו מחלישה את הנשיות עצמה.

רש"ז אומר כי הנקבה מגיעה למצבה הגבוה ביותר, של "אשת חיל עטרת בעלה" דווקא כאשר היא "בחינת 'קטנה' – נקודה חדא" (= נקודה אחת).¹¹³ על פי סימון דה־בובאר ניתן לבקר קביעה זו כפטריארכלית למדיי, כיוון שדה בובאר דרשה שיוויון פוליטי לנשים – שיוויון משפטי, מעמדי וכלכלי, והיא ראתה את השיוויון הזה מתבצע רק באמצעות הפיכת האישה לאקטיבית, כמו הגבר. לטענתה, רק באמצעות פעולות ופרויקטים עצמאיים יכולה האישה לחרוג מעצמה ולהיות טרנסצנדנטית¹¹⁴ – ואילו רש"ז ראה את הנקבה במצבה האופטימלי דווקא כאשר היא "קטנה" ופסיבית, כפי שהוא אומר: "שידובר בה – בחינת נפעל".¹¹⁵ לדידו, דווקא כאשר האישה בוחרת בפסיביות היא יכולה להפוך לטרנסצנדנטית. זאת כיוון שלפי האופן בו רש"ז פירש את המהותנות הקבלית, האקטיביות של האישה משמעה "אימהות" – ואימהות משמעה היות למען הזולת המרכזי, הבן, ה"אחד" – ולכן אימהות שווה למעשה לשוליות.

אם כן, לפי רש"ז, הנקבה נתונה במעין מלכודת: אם תבחר בנקביות בוגרת ובשלה שבכוחה להשפיע לזולת (היינו אימהות) – הרי שהיא בוחרת למעשה בשוליות, כיוון שאימהות היא גיוס הגוף וכל כוחותיו למען העובר, הבן הזכר. ואילו אם תבחר ב"קטנות" – הרי שהיא מוותרת על יכולת ההשפעה שלה. הבחירה אליה מכוון רש"ז בדרשה זו היא הבחירה ב"קטנות" דווקא, משום שרק היא המאפשרת אינטימיות עם האלוהים. הסיבה לכך היא שקרבה לאלוהים אפשרית, לדידו של רש"ז, רק במצב של ביטול עצמי. ייתכן שזוהי הסיבה שרש"ז מתעלם מן הפסוק העוקב בשיר השירים, בו הרעיה מתארת את נשיותה כביטוי לעוצמה ("אני חומה ושדיי כמגדלות") – משום שלדידו, רק ביטול עצמי, וניתור על ביטויי כח של האדם – עשוי להביאו לטרנסצנדנטיות.

רש"ז למעשה הופך במובאה האחרונה את ההיררכיה המערבית השגורה בין נשיות לאימהות: במקום להציג את "קטנות" הנקבה כשלב אינפנטילי וחסר עוצמה, הנחות מבחינה התפתחותית ביחס ל"אימהות" – מציג רש"ז את האימהות כ"ירידה" של הנשיות

113 שם. כאמור לעיל, תיאור המלכות כ"נקודה" תחת זעיר אנפין מוזכר במחקרו של יפרח, כשלב הראשון (מתוך שלושה) בהתפתחותה של המלכות. ראו: יפרח, התבוננות, התפעלות ואקסטזה (הערה 54 לעיל), עמ' 206.

114 דה בובאר, המין השני (הערה 32 לעיל), א: עמ' 19, 57.

115 רש"ז מלאדי, שם, עמ' י, ב.

לעומת מעמדה כ"קטנה" שלכאורה חסרת יכולת השפעה, אך למעשה נהנית מייחוד מלא עם האינסוף. נדמה שדבריו הם שיקוף ברמה הרוחנית לאותה התופעה שאיריגארי מנתחת ברמה החברתית: ניסיונה של המודחקת, הדחוייה והשולית, להתעלות מעלה באמצעות תפקוד כ"זכר", היינו כהגמון – נדון לכישלון. תחת זאת, כאשר המודחקת והנמוכה מקבלת את מעמדה ככזו ובוחרת בו – יש בכוחה למצות את הפוטנציאל שלה. עם זאת, נדמה כי איריגארי ראתה את שיפור מעמדה של נשים דרך הפריזמה של מיניות משוחררת, "נשית" לכתחילה וגאה בשונותה ו"אי-מרכזיותה" – ואילו רש"ז ראה את השיפור במעמדה של הנקבה דווקא באמצעות הביטול כלפי הזכר. עמדתו זו של רש"ז הינה ודאי פטריארכלית – בעיקר במונח התיאולוגי, בו כל בני האדם הינם "נקבות" ביחס ל"זכר" המוחלט – האל.

אם כן, בהבחנות שרש"ז עורך בין "פנים" ו"חוץ" (מרכז ושוליים) ובין "מעלה" ו"מטה" – ברור לו שהנקבה הלא-אימהית הינה שולית ותחתונה מן האמא, וכי שתיהן גם יחד שוליות ותחתונות מן הזכר. אך דווקא "חיצוניותה", קטנותה והיותה תחתונה, הן המעניקות לה את הקרבה לאינסוף – הזכר האולטימטיבי. תחת ביקורת על היותה של הנקבה "קטנה" ונחותה ביחס לזכר – העדיף רש"ז 'שחרור' של הנקבה מן הצורך לשעבד את עצמאותה כלפי זכר הקטן ממנה – התינוק.¹¹⁶

קעת עולה ביתר שאת השאלה: מהי האתיקה שמבקש רש"ז לשרטט באמצעות כל הדימויים הנקביים שהוא מבנה? הרי ברור שקהל שומעי לקחו של רש"ז הורכב ברובו, אם לא כולו, מגברים.¹¹⁷ אם כן, מה ביקש רש"ז ללמד אותם על עצמם ועל העבודה הדתית הנדרשת מהם, כאשר עסק דווקא בשאלות על נשים או נקבות? לאור כל הנ"ל, נדמה שרש"ז ראה את האדם כ"נקבה" תלוית, חסרה ובלתי עצמאית – ביחס לאל המסומל ומובנה כ"זכר" כל-יכול. תחת ניסיונות האדם לנסות ולהיחלץ מנחיתותו האונטולוגית, המליץ רש"ז לחסידיו לקבל את נחיתותם, ובכך לייצר יחסים קרובים יותר עם האל. אם כן, הדתיות על פי רש"ז היא קבלה-עצמית של האדם ננחות, פסיבי וחלש, תחת ניסיונו להפוך בעצמו לאקטיבי, "משפיע" ובכיר.

לסיכום, כפי שנאמר לעיל, גם אם נמצא את דבריו של רש"ז כביקורתיים ביחס למעמדה של מהויות נקביות בתוך ההיררכיה הרוחנית, הרי שביקורת זו הינה חתרנית אמנם, אך בשום אופן איננה קוראת תיגר על הבנייתם של כל בני האדם כנקבות התלויות בזכר אחד ויחיד. אמנם רש"ז בהחלט קרא תיגר על הבניות המקובלות גם בתרבות בת זמננו, אודות הראוי להיות מוכל כ"תרבותי" וכראוי – אך בסופו של דבר בחר במודל הפטריארכלי כמסביר הטוב ביותר של היחסים בין האדם לאלוהיו.¹¹⁸ דיון מעמיק יותר במשמעויות האתיות של דברי רש"ז, והשלכתן ביחס ל"עבודת השם" של שומעי לקחו הגברים, יופיע בהמשך מתוך השוואה לדבריו של ר' דובער.

116 בהקשר זה יש לציין כי ישנו מקום לעיסוק מעמיק יותר בסוגיית "אשת חיל עטרת בעלה" בכתביו של רש"ז, המצריכה כתיבה נפרדת.

M. Wodziński, 'Women and Hasidism: A "Non-sectarian" Perspective', in: *Jewish History*, 117 (2013): 413.

118 ראו אצל אורלי לובין אודות ההבחנה המעמיקה בין חתרנות פמיניסטית המתריסה כלפי ההבניות המגדריות ומבקר אתן אך מותירה אותן על כן, לבין קריאה פמיניסטית המבקשת לפרק הבניות מגדריות שמרניות: **אשה קוראת אשה**. חיפה תשס"ג, עמ' 57-58; 66-77.

"הרי גם ההיתר כאיסור ייחשב": הפרת הנדרים מבעד לעיניו של ר' דובער

בניגוד לאביו, שהציג את התהליך המקראי של פרשיית הנדרים כהתבגרות, ממצב של צורך להחמיר ולאסור – אל עבר מצב "בוגר" יותר של התרת האיסורים, הרי שר' דובער קרא את אותה הפרשייה באופן הפוך לגמרי. נדמה שר' דובער פיתח פרשנות חתרנית לדרשתו של אביו וחילץ אותה מבין השיטים של דרשת אביו, בתוספת עקרונות גלויים ומרכזיים מספר התיאור.

בקצרה, על פי ר' דובער, הנדרים והאיסורים הנוספים שאדם מקבל על עצמו מסמלים דווקא כח גדול, של הפיכת חולין – למצע של קודש, באמצעות ובזכות המנגנון של נדירת נדרים. להלן דבריו:

והנה ידוע בשורש עניין הנדרים, שהוא לאסור על נפשו דברים המותרים כבשר ולחם ויין וכל דבר המותר שיהיה עליו כקורבן קודש, ולכאורה למה נאסר דבר המותר על פי תורה – דייק במה שאסרה תורה עליך. [...] אך העניין הוא כידוע נדרים סייג לפרישות, בהיות שבאמת גם שעל פי תורה יש הרבה דברים מותרים באכילה והנאה, אבל עיקר ההפרש בין איסור להיתר ידוע, שהאיסור הוא קליפה, דרע גמור שורה עליו, שהוא לשון איסור כמו האסור וקשור בברזל, שאי אפשר להעלותו למעלה כלל [...] אבל ההיתר יכול לעלות למעלה בקדושה האלוקית, כמו בהמות לקרבן על גבי המזבח וכבשר ולחם שיסעד הלב ומברך עליהם לה' ויעלה למעלה [...] אך כל זמן שאינו עולה למעלה עדיין ונשאר בגסותו וחומריותו בעולם הפירוד למטה, הרי גם ההיתר כאיסור ייחשב, להיות מסתיר ומכסה ומחשיך גם כן לאור הקדושה האלוקי כמו הרע הגמור דאסור ופסול וטמא וכו', כי מהו החילוק אם לא יוכל לעלות למעלה באיסור, או שאינו עולה למעלה במותר? [...] וכמו כן אם אינו מקדש עצמו במותר לו בזיווג וכהאי גוונא ברדיפת הממון וכל תענוגי עולם הזה, אף שהם מותרים על פי תורה וכל הון – הרי זה מטמטם הלב ומגשם אותו ונשחתה נפשו לבלתי יוכל לעלות למעלה בעבודה שבלב באהבה ויראה בתפילה ותורה [...] ולזה כל עיקר עניין הנדרים שנודר ואוסר על עצמו גם דבר המותר, שזהו כמו סייג לפרישות מן התאוה החומרית וכמו קדש עצמך [במותר לך] שזהו לעשות גם היתר כאיסור ממש.¹¹⁹

ראשית, מסמן ר' דובער את ההישג הרוחני אליו הוא מכוון: "קדש עצמך במותר לך".¹²⁰ ר' דובער דוחף ומעודד את שומעי לקחו לאסור על עצמם חלק מן הנאות החיים, המותרות להם מעיקר הדין. לא מתוך מדיניות הלכתית המעדיפה את האיסור על פני ההיתר מטעמי זהירות, אלא מתוך מוטיבציה רוחנית. מתוך השורות דלעיל הרי שר' דובער ראה ביהודי החי את חיי תוך ניצול כל הנאות העולם הזה (בגבולות שהתירה התורה) – כמי שלבו מטומטם ונפשו מושחתת, ואינו יכול להתפלל כראוי, באופן מלא

¹¹⁹ ר' ד' שניאורסון, מאמרי אדמו"ר האמצעי (במדבר חלק ה'), ברוקלין ניו-יורק ה'תש"ן, עמ' א'תשלו-א'תשלו.

¹²⁰ תלמוד בבלי יבמות, כ, א.

רגש. לתמונה זו כמעט ומתאים הביטוי הנודע "נבל ברשות התורה",¹²¹ שנאמר במקור על מי שחיו מלאים סביאה מוגזמת ובלתי פוסקת ממעדנים כשרים. על מנת שאדם יוכל "לקדש עצמו במותר לו", היינו לפרוש מרצונו מהנאות שמותרות לו מעיקר הדין, הרי שביכולתו להשתמש בכלי רב עוצמה – נדרים, המהווים "סייג לפרישות מן התאוה החומרית" עד כדי "שזהו לעשות גם היתר כאיסור ממש". כלומר: מעבר לעבודה יומיומית שכל יהודי יכול לבצע על מנת לכבוש את יצרו, ולתעל את מרבית כוחותיו לא לסיפוק היצר, כי אם לצורך עבודת ה' – הרי שהנדרים מהווים כלי רב עוצמה, ההופכים היתר גמור – לאיסור מוחלט. ובאמצעות הימנעות מהפרת הנדר, יהודי מקיים מצוות לא תעשה מן התורה.¹²² על פי התפיסה שמציג כאן ר' דובער, הרי שהנדר מהווה כלי שלא רק מסייג את היהודי ביתר שאת משקיעה בחומר, אלא אף מאפשר לו התקדשות משמעותית יותר.¹²³ כעת פונה ר' דובער לתאר את תהליך ההתבגרות של עובד ה', באמצעות שימוש בסיפור המקראי אודות התבגרות האישה, כמשל:

וזהו ואישה כי תדור [...] בנעוריה, כשהיא בבחינת כלה ארוסה, שזהו בחינת אהבה שנמשל כמים בקרירות [...] עדיין אין בה כח להפוך גם מתאוות היתר לאסור איסור על נפשה מכח עוצמה, על כן אביה מפר נדריה ואסרה וכו' (משום דאבא יסד ברתא).¹²⁴

אם כן, במדרגה הראשונה בהתפתחותו הנפשית-רוחנית של היהודי, הרי שאהבתו הינה אהבה קרירה, חסרת תשוקה ועוצמה, ולכן עדיין בו את הכח להתקדש באמצעות הנדרים. בכך דומה היהודי לאותה נערה מאורסת, שאביה מפר את נדריה, ולכן הלכה למעשה – אין להם משמעות עצמאית.¹²⁵ בהמשך הדרשה, ר' דובער מתאר את המדרגה השנייה בהתפתחות יהודי עובד ה':

אך מדרגה השנייה, 'ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה [...] והפר את נדרה' [...] לפי שגם שנקראת אש ה' – באהבה ברשפי אש בלי רצון זר כלל כנ"ל, מכל מקום הרי אין בכח האישה שהיא בחינת מקבל לבד לברר ולהפוך גם לדבר המותר שיעלה להיות סייג לפרישות כנ"ל (שזהו לעשות מחול – קודש, כאשר נודר בדבר הנודר כקודש דקרבן, שהוא היפך דאיסור ממש שלא יוכל לעלות למעלה כלל) רק על ידי אישה, ולכך יוכל אישה להפר נדרה, שלא יהיה המותר אסור כקודש. כידוע דהאיש דווקא דרכו לכבוש המלחמה ואין האישה דרכה

121 ראו פירוש הרמב"ן על התורה, ויקרא יט, ב.

122 "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה" (במדבר ל, ג).

123 יש לציין כי עמדה זו מנוגדת לחלוטין להיגיון הרווח במרבית התנועות האורתודוקסיות כיום, בהן מצויה ההדרכה כי כל "חומרה" שאדם מקבל על עצמו, עליו לקבל באופן מפורש דווקא "בלי נדר", על מנת לשמר לעצמו פתח מילוט במקרה של קושי בלתי צפוי.

124 ר' ד' שניאורסון, מאמרי אדמו"ר האמצעי (הערה 119 לעיל), עמ' א'תשלז.

125 בכך משמר ר' דובער את הלגיטימציה לעמדה האורתודוקסית הרווחת כיום, כעמדה המיועדת לעובד ה' בתחילת דרכו.

לכבוש, לפי שכח הדכר דווקא יוכל לברר בירורים דקליפת נגה, להפוך חושך לאור וחול יהיה קודש, שהוא על ידי שם מ"ה דחכמה דתורה שנקרא איש.

יתכן כי החלק המעניין והחשוב ביותר בדבריו של ר' דובער הושם דווקא בסוגריים. לדבריו, כאשר אדם נודר על עצמו ומתחייב להתרחק מדבר מה, הרי שהוא מעלה את אותו דבר למדרגת קדושה, וזוכה להתקדש בזכות אותו אובייקט חומרי. כך לדוגמה אדם שאוכל מאכל מסוים, בהנחה שהוא מאכל כשר, הרי שעשה דבר המותר; אך כאשר אדם נודר על עצמו שלא להנות מאותו מאכל כשר – הרי שאותה הינורות היא כקורבן שהוא מקריב לאלוהים. והרי שהנדר הופך חול – לקודש ממש. ובאמצעות הימנעות מהפרת הנדר, יהודי מקיים מצוות 'לא תעשה' מן התורה.

אם כן, במדרגה השנייה בהתפתחותו הרוחנית של עובד ה', אליבא דר' דובער, נשמת האדם – האישה בסיפור המקראי – מסוגלת כבר להפוך את החול לקודש באמצעות הנדר, אך זאת רק בהסכמת אישה (היינו בעלה), שזוהי חכמת התורה. כלומר: בדרגה זאת, ליהודי כבר יש היכולת ואף הלגיטימציה לאסור על עצמו את מה שאסרה תורה (הפוך מדברי חז"ל "דייך במה שאסרה תורה"), אך 'בגבולות גזרה' בהם כח הזכר עודנו מסוגל לשלול את מעשה הנקבה. ר' דובער אמנם מסביר שהזכר לעניין זה הינו פה מ"ה, הכח המברר שבתורה – אך לא מפרט מהי המשמעות הפרקטית, או מהם הסימנים ל"הסכמת" או מיאון התורה לנדרים כאלה ואחרים.

קעת ממשיך ר' דובער אל המדרגה השלישית בהתפתחות עובד ה':

וזה שנאמר 'איש כי ידור [...] מדרגה שלישית הנ"ל, 'לא יחל דברו' – כי כל דבריו קודש, 'ככל היוצא מפיו יעשה' – אף לעשות מחול קודש, והיינו כעניין הסייגים ונדרים דתורה שבעל פה, שהן על פי כח דשם מ"ה דווקא, כאשר בחינת מלכות מתאחדת בז"א ואבא ואמא בלי העלם דלבושים זרים דעץ הדעת, אז יש בכוחם לאסור גם המותר [...] – כמו האיש, בחינת מקור דחכמה, שלא יחל דברו. [...] אבל 'ואשה', בחינת נוקבא, אע"פ שמקבל טיפה דדכר מבחינת חכמה ובינה דתורה שבכתב, הרי אין אישה דרכה לכבוש המלחמה דשם ב"ן מעצמו, אף על פי שמקבל משם מ"ה, אין בכחו לברר גם לטוב דנוגה כתאוות היתר – רק דבר האסור לגמרי כסור מרע במוח ולב לפי שנשים דעתן קלות ויכול להתפתות בתאוות זרות, אף על פי שאל אישה תשוקתה.¹²⁶

בדברים הנ"ל ר' דובער מבדיל בין שלוש יישויות, או שלושה מצבים:

1. האיש, אשר "דרכו לכבוש", ולכן יכול להפוך את החול לקודש – באמצעות הנדרים והסייגים שבתורה שבעל פה.
2. האישה ש"מתאחדת" עם הזכר (ז"א – זעיר אנפין) ועם פרצופי אבא ואמא, ופועלת למעשה מכח הזכר – גם היא מסוגלת לאסור את המותר ולקדש את החולין.

126 ר' ד' שניאורסון, מאמרי אדמו"ר האמצעי (הערה 105 לעיל), עמ' א'תשלח.

3. נקבה שיש לה קיום משל עצמה, ורק מקיימת זיקה עם הזכר ועם אבא ואמא, אך אינה "מתאחדת" איתם – אינה מסוגלת לברר את הטוב מתוך קליפת נגה (אין המדובר בקידוש החומר על דרך החיוב, אלא על דרך ההימנעות מן האיסור). אלא ביכולתה לאסור על עצמה רק מה שכבר אסור עליה לגמרי, כיוון שדעתה קלה להתפתות מן המותר על פי הדין.

ההבחנה החשובה לענייננו הינה בין סעיף מס' 2 לסעיף מס' 3, כאשר למעשה הגורם היחיד המבחין בין הנקבה שמתפקדת הלכה למעשה כזכר, ולפיכך יכולה לאסור על עצמה את המותר, לבין הנקבה המתפקדת כנקבה ואינה מסוגלת לאסור על עצמה את המותר, הם היחסים שהיא מקיימת עם הפרצופים העליונים ממנה – ז"א, והצמד אבא-אמא. במידה והיא "מתאחדת" עימם "בלי לבושים זרים דעץ הדעת", הרי שיש לה את הכח והאון על מנת לאסור את המותר, ובכך היא למעשה שווה ל"איש". אך במידה והמלכות, הנקבה, מקיימת זיקה אל הפרצופים העליונים ממנה, אך בה בעת משמרת אוטונומיה מסוימת – הרי שהיא נותרת "נקבה" במהותה, ואין בה את הכח להרחין את החול למדרגת קודש.

אותה יכולת "לקדש את החול", המתבצעת באמצעות קבלת האיסורים המוספים, מתפרשת על ידי ר' דובער כעוצמה של ריסון ואיפוק המאפשרים את ההרחנה והעלאת הניצוצות. אך בעוד רש"י סימן את העלאת הניצוצות כמתאפשרת באמצעות מימוש של ההיתר בקליפת נגה – הרי שר' דובער פירש את העלאת הניצוצות באופן הפוך לחלוטין, של הינזרות מן החומר המותר.

ראוי לעמוד על כך שהמיגדור שמבסס ר' דובער הינו מהופך להיגיון המודרני. על פי ההיגיון המודרני, הפריווילגיות המגדריות הן הנגישות הגבוהה יותר שיש לגברים לפרקטיקות, משאבים ועמדות – שלנשים יש גישה מוגבלת אליהם. כך לדוגמה, היכולת של הגבר להתיר את נדרי אשתו – הינה פריווילגיה ע"פ פשט המקרא. אך ר' דובער מסמן את הפריווילגיה הפטריארכלית דווקא בהדרה (העצמית) של האדם ממשאבים חומריים. ראוי לשאול על כך, מדוע ר' דובער מתאר דווקא את ההדרה (העצמית) כזכריות, או מדויק יותר: כנקביות שהפכה למעין זכרית? הדברים שלהלן יוקדשו על מנת לנסות ולהסביר ניגוד זה.

מנקודת מבט מרקסיסטית, ניתן לפרש את האתיקה שמציע ר' דובער בפשטות כ"תודעה כוזבת", ודאי ביחס לאביו. שהרי בזמן שהאב משרטט תהליך בו נטל ההלכה הולך ופוחת (במידת מה) מעל כתפיו של המאמין, הרי שר' דובער מתאר את החמרת נטל ההלכה כשיא תהליך התפתחות האדם. לא זו אף זו, ר' דובער אף מעודד את המאמין לבצע זאת מתוך מוטיבציה ובחירה פנימית, אף מעבר לרמת ההקפדה המצופה ממנו מצד החברה. על פי התפיסה המרקסיסטית, דרישה זו נשמעת זרה ועשויה להוות את שיאו של דיכוי האדם והגבלתו, בכסות של בחירה ומוטיבציה פנימית של האדם.¹²⁷ במבט שני, קבלה וולונטרית של איסורים-מוספים עשויה להוות דווקא פריווילגיה פוליטית, שכן היא עשויה לסמן או לייצר אליטה דתית או רוחנית. וזאת בדיוק כפי שמנהגי מקובלים, המהווים בד"כ החמרה על פני שורת הדין המפורשת בהלכה, מסמנים

127 ל' טרגין-זלר, "צניעות למען השם: נשים חרדיות מפרשות מחדש את תחום הצניעות", מגמות מס' 4, (2014): 670, 688.

שייכות לקבוצה יוקרתית, בעלת מעמד רוחני גבוה מן הממוצע. שהרי עצם היכולת להוסיף ולגדור מעבר למה שחייבה התורה שבכתב או בע"פ, מלמדת על כך שהאדם הינו בקיא במידה מסוימת בהלכה, ואף מבין את מטרותיה ואת נרטיב-העל שלה, ומתוך רצון למלא היטב את מטרות ההלכה – הוא מוסיף ו"כותב אות משל עצמו" בהלכה. דוגמה נוספת לכך היא אסטרטגיית התגמול של החברה החרדית. על פי המודל של דאגלס (המתייחס לחברות-מיעוט דתיות), קולקטיב דתי קטן, המתקיים כ"מובלעת" בתוך חברה כללית שערכיה נוגדים את ערכיו, בוחר להבליט כל העת את הרכיב הוולונטרי של החברות בו מחד, ואת אופיה הבלתי מוסרי של החברה החיצונית מאידך, בכדי להציע לחבריו שכנוע מוסרי.¹²⁸ לטענת סיון, אלמונד ואפלבני, החברה החרדית בישראל פועלת בדיוק כך: זוהי חברה קטנה המקיימת אורח חיים דתי קיצוני, הן מבחינת הרף ההלכתי שהוא גבוה מן המתחייב על פי שורת הדין, והן מבחינת אורח חיים דל מן ההיבט החומרי. כיוון שאין בידי החברה החרדית די משאבים חומריים על מנת לתגמל את חבריה אל מול שלל הפיתויים שהחברה הכללית החילונית מציעה להם, ועל מנת למנוע "עריקה" אל הרוב החילוני, בוחרת החברה החרדית להציע לחבריה תגמול מוסרי על חברותם בה, תוך תיאור החברה החרדית כמחויבת לאל, ותיאור החברה החיצונית כמוסרית פחות.¹²⁹ במובן זה, ייתכן כי ר' דובער בעצם מבקש להציע הגדלה של התגמול המוסרי שהוא מעניק לחסידיו, קרי: להגביר את ההבחנה וההבדלה בינם לבין אלו המקיימים אורח חיים גשמי בעיקרו, באמצעות הגברת הספגנות. כל זאת כמובן באופן מהופך לתהליך הרוחני אותו תיארו אביו כהתבגרות ה"קבה"/ יהודי.

עובדה מעניינת היא שאחת מגרסאות דרשתו של רש"י בעניין הפרת נדרים, נכתבה על ידי ר' דובער עצמו, לאחר ששמע את אביו מוסר את הדרשה בעל פה.¹³⁰ יתר על כן, ר' דובער עצמו אף רושם בסיום דרשתו של אביו (הקצרה למדי) כי הדברים שהוא רושם הינם "ביאור דברי הרב [רש"י] ואין זה לשונו ממש".¹³¹ כלומר: ר' דובער הכיר והבין היטב את דברי אביו ואת הכיוון הפרשני שבחר, תיעד אותם ואף טרח להסבירם מעט, על מנת לוודא שהקורא יבין את כוונת אביו. עם זאת, דווקא בדרשתו-שלו, הדומה לדרשת אביו עד כדי היצמדות למבנה שיצר אביו – בחר לפרש את הנקביות באותה פרשייה מקראית באופן הפוך לחלוטין. עובדה זו מהווה ראיה משמעותית לכך שלר' דובער היה חשוב לחלוק על אביו, ולסמן בעצמו נתיב מעט שונה באתיקה הדתית שלו. זאת על אף שר' דובער כמובן היה נאמן במידה רבה מאוד לדרכו של אביו, בראש ובראשונה לאור העובדה כי כתביו משמרים את השפה, הדילמות והעקרונות הבסיסיים שטבע אביו.¹³²

M. Douglas, *In the Wilderness: the Doctrine of Defilement in the Book of Numbers*. 128 Oxford University Press, 2001, pp. 42-58.

129 ע' סיון, ג"א אלמונד ור"ס אפלבני. קנאות דתית מודרנית: יהדות, נצרות, איסלאם, אינדואיזם. מתרגמת: צ' נרדי. עריכה מדעית: ש' משעל. תל אביב 2004, עמ' 36-57.

130 גרסה זו נשתמרה בכתב ידו המקורי של ר' דובער, ונדפסה בספרו של רש"י מלאדי, מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים, ברוקלין ניו יורק 2012, בעמ' ק-קב (כתב היד המקורי מופיע בתצלום, בעמ' תקצו-תקצח). מדובר ככל הנראה בגרסה מקוצרת שקדמה באמירתה בכמה שנים לגרסה הארוכה יותר שאמר רש"י, שנדפסה בספר "תורה אור" ומופיעה בראש מאמר זה).

131 שם, עמ' קב.

132 ראו: שוורץ, דילוג אל האור (הערה 56 לעיל), עמ' 25; עמ' 31.

לסיכום בנייים: הן רש"ז והן ר' דובער יצרו אתיקה חסידיית-נקבית, אשר במידה רבה מעתיקה את מבנה הפטריארכיה האנושית אל השדה התאולוגי. לתפיסתם, בפראפרזה מהופכת על דבריה של דה-בובאר – כיוון שהאל הוא לאדם, מה שהגבר הוא לאישה¹³³ – הרי שעל האדם לנהוג כנקבה בפני האל. נוסף על כך, האב והבן כאחד תיארו בפרשנותם לפרשיית הפרת הנדרים את התפתחות האדם כנעה מ"נקביות" לנקביות מעין-זכרית, אלא שהם יצקו לתוך ההגדרות המגדריות תוכן הפוך לחלוטין. לטענת רש"ז, הנקביות הבוגרת והבשלה (הכמו-זכרית) מהווה פטור מן הצורך בהחמרה עצמית, שנתפס בעיניו כילדותי. בעוד לטענת ר' דובער היצמדות לשורת הדין בהלכה היא-היא הנקביות האינפנטילית והראשונית, ואילו הנקביות הבוגרת (הכמו-זכרית) מתאפיינת דווקא ביכולת ורצון האדם להחמיר על עצמו, ובכך להתקדש ולהשתחרר משליטת החומר.

ר' דובער כנאמן לרש"ז

ר' דובער מבצע למעשה תנועה מורכבת ודיאלקטית ביחס לאביו, כאשר מחד הוא חולק על התביעות שניסח אביו באמצעות השפה המגדרית, ומאידך, במידת מה הוא דווקא מסכים עמו מן הבחינה המהותית. הובהר לעיל שהמיגדור שמבסס ר' דובער הינו מהופך להיגיון המודרני, משום שר' דובער מסמן את הפריווילגיה הפטריארכלית דווקא ביכולת האדם להדיר עצמו ממשאבים חומריים. כלומר, דווקא אישה שאפילו קורות ביתה אינן רואות את שערה לעולם – דווקא היא זוכה למעמד דתי גבוה יותר, ומגיעה לדרגת "זכר" ממש, בדומה לחכמים שכותבים את התורה שבע"פ ומוסיפים בה איסורים מעבר לתורה שבכתב. זאת כיוון שהזכר יכול לאסור על עצמו את המותר לו על פי דין, ונקבה איננה מסוגלת לכך.¹³⁴ נדמה כי הלך רוח זה מקביל במידה רבה לאותו תהליך בדיוק אותו ביקרה איריאריי כפטריארכלי ומוחק את הלגיטימיות לקיום נשי אותנטי: אותה "אישה" המבקשת לזכות באוטונומיה רוחנית, היינו במעמד דתי שווה-ערך לזה של גברים, נדרשת בעצם כך לוותר על נשיותה (אותה ממשיג ר' דובער כקיום המצוות על פי שורת הדין). בכך ר' דובער כביכול מסכים עם אביו, וגם חולק עליו: מסכים עם דבריו של רש"ז בדרשתו על הפרת הנדרים, בה רש"ז מסמן את הנקבה ה"בוגרת", המקבילה במידה רבה ל"אמא" כדמותו של עובד האל הבשל, הבוגר והרצוי. ומצד שני, ר' דובער חולק על אביו בדרשתו על "אחות לנו קטנה ושדיים אין לה", בה רש"ז העדיף את הנשיות הצעירה והקטנה על פני הבוגרת והאימהית.

עם זאת, ניתן להבין את פרשנותו של ר' דובער ואת הבניותיו המגדריות גם באופן הפוך לחלוטין, כיוון שהדגם ה"זכרי" כביכול אותו מעלה ר' דובער על נס הינו הדגם של אותו אדם המסוגל לכופף עצמו (מרצונו) בפני האל, אף מעבר למה שהאל עצמו דרש ממנו. בכך למעשה מדובר באדם שקיבל על עצמו אתיקה "נשית" לחלוטין, של כפיפות

133 דה בובאר, המין השני (הערה 28 לעיל), ב: עמ' 550-551. והשוו גם: שם, א: עמ' 227-228.
134 בהקשר זה, ראו את מחקרה של תמר אלאור: "החורף של הרעולות: כיסוי וגילוי ב-2007/8", תיאוריה וביקורת 37, (2010): עמ' 37-68, ובפרט עמ' 41. אלאור טענה כי ההתחזקות הדתית וההחמרה בקרב קבוצות של נשים דתיות, איפשרו להן מידה מסוימת של חופש מהשליטה הפטריארכלית של קרוביהן הגברים.

ושוליות ביחס ל"אחד" המוחלט – הלא הוא האל. ולפי פרשנות זו, הרי ששיא הזכריות האקטיבית על פי ר' דובער, הינו למעשה נקביות במובנה התשתיתי והעמוק ביותר, ודאי על פי המשגה של רש"ז.¹³⁵ לכן, גם אם ברמה הפרשנית הצרה ר' דובער חלק על רש"ז שביכר את הנקביות הצעירה על פני הבשלה, הרי שברמה האתית הסכימו שניהם על עמדת הנפש הראויה לאדם עובד האל: כפיפות מעין "נקבית", בדמותה של ה"נקבה התחתונה", המלכות, ולא בדמותה של ה"אמא". כפיפות נקבית שמשמעה ביטול עצמי. אם כך, עמדתו של ר' דובער מדגימה היטב את הנטייה החב"דית לעמדה דיאלקטית.¹³⁶ לכאורה, נותרה מחלוקת ברורה אחת של ר' דובער ביחס לאביו. כאמור, בעוד רש"ז שרטט את תהליך התפתחותו של עובד האל כנע מהינורות לעבר פתיחות אל החומר – ר' דובער שרטט את אותו תהליך באופן הפוך לחלוטין. עם זאת למעשה, ר' דובער נאמן לדרכו של אביו כפי שהיא מתפרשת בספר התניא, בו הדריך רש"ז "להלחם עם גופו ונפש הבהמית שבו [...] במלחמה עצומה ולבטשם ולכתתם כעפר".¹³⁷ אין כוונת רש"ז במילים חריפות אלו רק למלחמה עם היצר בעת שהוא דוחף את האדם לביצוע עבירות ממש, אלא גם ביחס למרחב הפנאי של האדם, מרחב החולין המותר והנייטרלי, אותו הוא מתאר כזירת מלחמה של ממש:

בעניין עסק לימוד התורה [צריך] ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו. כי הלומד מעט יותר מטבעו הרי זו מלחמה קטנה, ואין לה ערך ודימיון עם מלחמת היצר הבעור כאש – דמקרי רשע גמור אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני ה'.¹³⁸

אם כן, לדידו של רש"ז, מי שלא נלחם מלחמה עיקשת ועזה עם יצרו על מנת לפנות את כמות הזמן האפשרית המקסימלית (ביחס לעצמו) לצורך לימוד תורה – נקרא רשע. רש"ז מכנה במקום אחר בתניא את "היצר הרע וכח המתאווה לדברים המותרים למלאת תאוותו" כ"שד משדין יהודאין" – היינו ככח שלילי, אך שאיננו חסר תקנה לחלוטין, ושניתן לחזור בתשובה על היענות לתשוקות אלו. עם זאת,

קודם שחזר לקדושה הוא סטרא אחרא וקליפה וגם אח"כ הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף [...] ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר לנקותו ולטהרו מטומאתו [...] ועל דברים בטלים בהיתר כגון עם הארץ שאינו יכול ללמוד, צריך לטהר נפשו מטומאה זו דקליפה על ידי גלגולה בכף הקלע.

לאחר מכן מוסיף רש"ז ומחמיר יותר על תלמידי חכמים:

135 מבעד להמשגתה של דה-בובואר, ראו: המין האחר (הערה 32 לעיל), א: עמ' 129; שם, ב: עמ' 550-551.

136 ראו לדוגמה: ר' אליאור, תורת אחדות ההפכים – התאוסופיה המיסטית של חב"ד. ירושלים תשנ"ג, עמ' 41-51; שוורץ, מחשבת חב"ד (הערה מס' 54 לעיל), עמ' 20, 25-27.

137 רש"ז מלאדי, תניא (הערה 37 לעיל), פרק ל, הדגשה אינה במקור.
138 שם.

וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים – אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרקה ולזככה, רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה מחמת עצלות בגיהנם של שלג.¹³⁹

אם כן, על פי דברים אלו של רש"י, ניתן להבין מהיכן שאב ר' דובער את תפיסתו אודות איסור ההיתרים כעיקר עבודתו של האדם הדתי המפותח, שזכה בדרגה גבוהה משל עמי הארץ. אם כן, דווקא כיוון שהאדם שהפך מ"נקבה" ל"זכר" – אותו תלמיד חכם, זכה לפריויליגיה ללמוד תורה – יש לו גם הפריויליגיה לאגם את כל משאבי הזמן שלו לטובת תלמוד תורה, תוך ויתור על הנאות העולם הזה, ואם אינו עושה כן – הרי שהוא מטמא את נפשו, והוא זקוק לכפרה חמורה על כך. את ההבדל בין דבריו השמרניים של רש"י לבין דבריו בדרשתו, הנדמים כ"ליברליים" יותר, ניתן להסביר על פי קביעתו של משה חלמיש שספר התניא הינו שמרני יותר מן הדרשות.¹⁴⁰ אם נקבל הסבר זה, הרי שר' דובער הזדהה יותר עם ההיבטים השמרניים בתורתו של אביו, ופחות עם אלו שעשויה להשתמע מהם נימת אמון ביצר האדם. נדמה כי ממצאים אלו מנוגדים לרוח הדברים של שגיב, שרש"י בפרט ובחב"ד בכלל, התנגדו לרעיון של צומות וולונטריים שאדם גוזר על עצמו כניסיון להיטהר, שהרי גם רש"י וגם ר' דובער ראו את הפרקטיקה של הינזרות מהנאות מותרות כמובילה לחיים יהודיים ראויים – לפחות בחלק מן הטקסטים שלהם.

לסיכום הנ"ל, ר' דובער אמנם חלק לחלוטין בדרשתו על הדרשה של אביו ועל הנימה החיובית שבה ביחס להיפתחות האדם כלפי הגוף, תשוקותיו ודחפיו, אך נשאר נאמן אליו בשתי דרכים: הראשונה, היצמדותו למסרים האסקטיים שרש"י עצמו כתב ב"תניא". השנייה, הצגת האידאל של עובד ה' – דווקא כאידאל נקבי, וביתר פירוט: נקבה "מתפתחת".

ישנו מאמר נוסף של ר' דובער העוסק באפשרות השינוי מן האסור למותר, שמפאת קוצר היריעה לא ניתן להאריך בו, אך ראוי להציג את מהלכו על מנת להשלים את תמונת יחסו של ר' דובער לסוגית היתר האיסורים. ר' דובער נדרש לשאלה הידועה: כיצד יתכן כי החמץ נאסר לחלוטין בפסח, אך בשמיני עצרת – לא זו בלבד שמותר לאוכלו, אלא אף מצווה לאפות את "שתי הלחם" (חמץ) ולהניחם בבית המקדש? ובמיוחד לאור הכלל הידוע בחסידות כי החמץ מסמל "גבורות קשות" של קליפת נגה, שהן בבחינת "התנשאות וגסות"? המעניין הוא שתשובתו דומה למהלך הפרשני שביצע

139 שם, פרק ח.

140 "התניא הוא שמרני לעומת הדרשות, וזאת משתי סיבות: ראשית, זהו ספר בעל אופי פופולארי, שמטרתו להרצות את רעיונותיו 'בצורה מתונה ומסויגת' בפני הקהל הרחב, וזאת על מנת למשוך מצטרפים נוספים לחסידות. שנית, יש בו מגמה אפולוגטית הנובעת מהצורך להכביד על המתנגדים במציאת דברי מיונות בספר [...] גם בין הדרושים ניתן להבדיל: היו דרושים שנאמרו בפני קהל רחב, וגם בהם היה צורך בהעלמה מסוימת של העמדה האמתית, אך מיעוטם נאמר בחוג מצומצם של יחידי סגולה, ובפניהם נתבארו הדברים במלוא כוונתם מתוך התבססות על רעיונותיה העמוקים של הקבלה" (מ' חלמיש, משנתו העיונית של ר' שניאור זלמן מליאדי – חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. ירושלים תשל"ו, עמ' 31). ראה גם את הערתו של שורץ (הובא בהערה 64 במאמר זה).

רש"ז בפרשיית הפרת הנדרים, אך תוך הזכרת הממד המגדרי באופן מרומוז בלבד. לדבריו, יציאת מצרים וחג הפסח לא היו אלא "בחנינת ההתחלה של ההילוך בדרכי ה', כמו שנאמר חסד נעורייך". כלומר, תקופת יציאת מצרים וחג הפסח היתה מעין הנעורים או הילדות של עם ישראל (בלשון נקבה, "חסד נְעוּרַיִךְ"¹⁴¹), ולכן בשלב זה "נאסר להם החמץ אז בתכלית הוזהירות והבדלה", כיוון שהם היו אז רק בבחינת "ההתחלה בהילוך בקודש העליון". רק לאחר התבגרות ששיאה קבלת התורה פנים אל פנים, נצטוו ישראל לאכול לחם חמץ, שסומן בתחילה כאיסור גמור.¹⁴²

ר' דובער מסביר שתהליך זה הוא "כמו תינוק קטן, מיד שגמלוהו משדי אמו, שמרגילים אותו במאכלי לחם מעט מעט" באופן הדרגתי, על מנת שלא להזיק לקיבתו. כך גם עם ישראל היה כמו תינוק קטן, שבתקופת היניקה שלו לא יכול לאכול לחם. לכן, לאחר סיום גלות מצרים קיבלו ישראל את המצה, שלא היתה אלא הכנה לאכילת החמץ – שהיא קבלת "שתי הלחם" במתן תורה, שהם שני ההיבטים בתורה – תורה שבכתב, ותורה שבע"פ. אם כן, החמץ אכן הגבוה מן המצה, שאינה אלא שלב ראשון בתהליך ההתבגרות הלאומי.¹⁴³

אם כן, ר' דובער משרטט כאן באופן מפורש את אותו תהליך ששרטט רש"ז בפרשיית התרת הנדרים, של איסור הנובע מקטנות זמנית, שבעקבות תהליך ההתבגרות הופך להיתר ואף למצווה. כלומר, ר' דובער משמר בכתביו אף הוא את תהליך ההתבגרות שתיאר אביו, מינקות אינפנטילית הכוללת איסורים, ועד לבגרות הכוללת התרת האיסורים ואף קידוש של התרה זו. אך בעוד אביו מתאר תהליך זה כביוגרפיה נקבית לחלוטין ומחיל אותה על האדם הבווד – ר' דובער מתאר אותו תהליך רק באמצעות רמזות מגדריות, ומחיל אותו ברמה הלאומית על כלל ישראל, ולא על האדם הבווד, כך שאין בדבריו אלו סכנה אתית שמא החסיד הבווד יאמץ לעצמו פרקטיקות של הקלה באיסורים כאלה או אחרים, או חומרות שנטל על עצמו.

סיכום

אין ספק כי רש"ז ור' דובער שימרו את ההיררכיה המגדרית המקובלת בתנועה החסידית מיום היווסדה ועד כתיבת שורות אלו:¹⁴⁴ מנהיגי התנועה הם גברים, הפונים לקהל יעד שהינו גברי כולו, כאשר נשים מודרות מן הזירה המרכזית. עם זאת, מן המחקר הנוכחי עולה כי רש"ז ור' דובער עסקו רבות במבנים נקביים על מנת לשרטט את האתיקה הראויה בעיניהם ל"עבודת השם", וכן על מנת להסביר תהליכים שונים המתרחשים בנפש האדם ונשמתו. במובן זה, הם השתמשו במשלים על נשים, נשיות, ונקביות אלוהית, על מנת לדבר על המתרחש בנפשם של גברים. שניהם המשילו את האדם כ"נקבה" ביחס לאל ה"זכרי", ואף תיארו את האדם כמתפתח ממצב נקבי צעיר ובוסרי, לעבר מצב נקבי בוגר יותר. אין ספק כי ר' דובער הושפע עמוקות מכתביו של

141 ירמיהו ב, ב.

142 ר' ד' שניאורסון, נר מצוה ותורה אור. ברוקלין ניו-יורק 1995, כג א-ב.

143 שם, כג, ב – כד, א.

144 כמובן, עם יוצא דופן מצומצם אחד – היחס בחסידות חב"ד לנשים, החל מאמצע המאה ה-20. ראו הערה 66 לעיל: Rapoport-Albert, 'From Woman' – בדגש על עמ' 462-464, ועמ' 473.

אביו – הן מבחינת הסגנון והן מבחינת השאלות אותן שאל, ובמידת־מה הן מבחינת המסקנות אליהן הגיע. עם זאת, ישנם מספר ניואנסים בין הברן לאב, שנדמה שניתן לסכם כגישה שמרנית יותר של הברן. על מנת להבין באופן מלא יותר את תפיסת המגדר של רש"ז והשפעתה על תפיסותיו של ר' דובער, יש להקדיש מחקרים נוספים להיבטים שמחקר זה לא עסק בהם, או לא העמיק בהם די הצורך, כגון: היחס בין שתי המהויות הרוחניות־נקביות "רחל" ו"לאה", העמקת הבנת הזיקה בין הבינה למלכות, היבטים שונים בזכריות, ושאלת היחס בין הזכריות לבין הנקביות – סוד "אשת חיל עטרת בעלה". בהקשר של "עטרת בעלה", ישנו מקום וצורך מובהק לנתח לעומק את שאלת ההיררכיה בין ההיבטים הנקביים והזכריים באלוהות, לרבות השאלות על מיקומה, עצמאותה ובכירותה של הנקבה האלוהית.

רש"ז כאמור הציג מספר גרסאות שונות לעבודת ה' באופן נקבי. בכל אחת משתי הגרסאות שהובאו במסגרת מאמר זה מוצגות שתי תצורות של נקביות קטנה וצעירה מחד, ובוגרת מאידך. בגרסה הראשונה מתוארת הנקבה כנעה במסלול של התפתחות – מקטנות, שמשמעה חרדה מפני אי קיום המצוות, אל עבר גדלות כמו־זכרית – שמשמעה קבלה רבה יותר של הגוף ויצריו; בכך מסמן רש"ז את העדפתו לנקביות ה"בוגרת" על פני זו ה"קטנה". בגרסה השנייה לעבודת ה' מתוך עמדה נקבית, רש"ז מבכר דווקא את הנקביות הצעירה והשולית, על פני זו הבוגרת, המשפיעה והאימהית; הוא מנמק זאת בכך שדווקא עבודת ה' מתוך "נקביות קטנה" מאפשרת אינטימיות של האדם עם אלוהיו.

ר' דובער מקבל כאמור את תהליך התבגרות הנקבה כמבורך, כפי שעשה אביו בדרשתו על הפרת הנדרים, ומבאר אותו במקום אחד באופן הנאמן לחלוטין לתהליך שתיאר אביו בפרשיית הפרת הנדרים (אם כי תוך אזכור מרומז בלבד של היות תהליך זה תהליך מגדרי של התפתחות הנקבה). עם זאת, בדרשתו על פרשיית הפרת הנדרים גופא, ר' דובער מפרש פרשיה זו באופן הפוך לחלוטין לאביו – כתנועה ממצב בו ישנו מקום לגיטימי ליצריו של האדם, אל עבר מקום בו האדם מצמצם ומגביל עוד ועוד את סיפוק היצר. בכך ר' דובער מסמן נתיב סגפני ושמרני יותר מזה שסימן אביו בדרשתו על הפרת הנדרים. עם זאת, דווקא תנועה זו, שר' דובער מפרש כהתבגרות של הנקבה והפיכתה למעין־זכר, מתאימה מאוד לגרסה השנייה של עבודת ה' בנקביות אצל רש"ז המופיעה בספר התניא, זו המדגישה את הביטול העצמי של האדם, והכפפתו ביתר שאת אל האלוהי. ברור כי גישותיהם המורכבות של האב והברן כאחד ביחס לשאלות אלו, מהוות דוגמה נוספת לנטיה החב"דית לתאולוגיה דיאלקטית.

אחד ההיבטים הבולטים באופן בו רש"ז ור' דובער כאחד הבנו את דמות הנקבה, ובעיקר הנקבה התחתונה מלכות/שכינה, הוא שהם למעשה העניקו לה את התכונות האנושיות ביותר: פגימות, חלקיות, וחולשות נוספות. אמנם נכון שרש"ז ור' דובער נחשבו לבני אדם יוצאי דופן מבחינת התנהגותם הדתית והאתית, ונכון שהם הציבו גם לחסידיהם רף גבוה, אך ברור מכתביהם כי הם הכירו היטב את טבע האדם, על הנעלה ועל הנמוך שבו. מבחינה מסוימת, עצם הבחירה להתמקד דווקא בדמויות נקביות, ואף לתאר את התפתחות האדם ממצב "נקבי", היינו נמוך, לעבר מצב "זכרי" (או נכון יותר: מצב של נקבה שהושפעה מן הזכר) – מהווה מעין מראה לעיקרון הדתי לפיו האדם נטוע בקרקע הגשמיות, אך מנסה להתפתח ולייצר זיקה אל האלוהי. אך בעוד רש"ז שרטט

בדרשתו את ההתפתחות הזו כמצדיקה אמון הולך וגובר באדם, על חלקיו הגבוהים והנמוכים – הרי שר' דובער סימן לפחות עבור האדם הפרטי, רף מחמיר וסגפני יותר, שהוא הוא שיא התפתחותו הרוחנית של האדם.

כאמור לעיל, מחקרים קודמים העלו כבר את עובדת עיסוקם של רש"ז ור' דובער בעניינים מגדריים, לרבות שאלת המשמעות האתית של ההיבטים המגדריים בתורת רש"ז – עבור כל חסיד, ללא קשר למגדרו. המחקר הנוכחי ביקש להוסיף ולהעמיק את ניסוח המשמעויות האתיות העולות מכתובתו של רש"ז בנושא. כמו כן, המחקר ביקש לבחון את שאלת הרציפות והתמורה במשנת חב"ד תוך חקר השפעת כתיבת רש"ז על בנו, ר' דובער. ממסקנות המחקר עולה כי ר' דובער עסק הן בשימור של המבנים הרוחניים שתיאר אביו, והן במחלוקת על אביו. עם זאת, יש לדייק גם במחלוקת כביכול. ר' דובער אמנם חלק במודע ובמתכוון על אביו באופן בו פירש את הפרקטיקה ה"נקבית" המשמשת להדרכת החסידים, אך זאת למען שמירה קיצונית יותר על האתיקה שהתווה אביו הן בספרות הדרשות והן בספר התניא – נקביות כהרכנת ראש וכביטול ביחס לאל הכל יכול.